

Open Science Policies: Eine Handreichung

Handreichung erstellt von: Lea Maria Ferguson, Maike Neufend, Stefan Skupien
Fallstudie Helmholtz Open Science Office erstellt von: Lea Maria Ferguson
Fallstudie Technische Hochschule Köln erstellt von: Lena Reuter, Kerstin Klein, Klaus Becker
Fallstudie Universität Konstanz erstellt von: Matthias Landwehr
Fallstudie Universität Potsdam erstellt von: Boris Jacob
Fallstudie Berlin University Alliance erstellt von: Stefan Skupien
Version: 1.0
Datum: 20.11.2024
DOI: <https://zenodo.org/records/18934991>
Lizenz: [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Publikation auf PubPub: <https://oabb.pubpub.org/open-science-policies-eine-handreichung>

HELMHOLTZ
Open Science

Berlin
University
Alliance

 open research
office berlin

Inhaltsverzeichnis

Abstract	4
Zusammenfassung	5
Fallstudien zur Praxis	5
Die Phasen des Policy Cycles	5
Vom Agenda-Setting zur Entscheidung	5
Implementierung und Einbindung der Stakeholder	6
Monitoring, Evaluation und Weiterentwicklung	6
Zielsetzung der Handreichung	6
Danksagung	7
Einleitung: Definition und Grundlagen von Open Science	7
Zielgruppe	8
Aufbau der Handreichung	8
Definition und Grundlagen von Open Science	9
Wissenschaftsfreiheit als Chance	10
Open Science in der Lehr- und Forschungspraxis	10
Weitere Beispiele für Open Science Policies und Sekundärliteratur.....	11
In fünf Schritten zur Open Science Policy	12
Policies erstellen und umsetzen	12
Der Open Science Policy Cycle	14
1. Agenda-Setting und Zielsetzung im Policy Prozess	14
Zusammenfassung: Agenda Setting	16
2. Formulierung der Policy	17
Zusammenfassung: Policy-Formulierung.....	20
3. Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess	21
Zusammenfassung: Entscheidung und Legitimation.....	21
4. Implementierung der Policy	22
Zusammenfassung: Implementierung	23
5. Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy	24
Zusammenfassung: Monitoring, Evaluation, Wirkung	26
Eine Checkliste für die Entwicklung und Umsetzung einer Open Science Policy	28
Strategische Weichenstellung	28
Erfolg durch Beteiligung	28
Monitoring	28

Anpassung an die institutionelle Kultur	28
Infrastruktur und Kooperationen	29
Fallstudie: Helmholtz-Gemeinschaft	30
Strategischer Open Science Policy Cycle bei der Helmholtz-Gemeinschaft	31
Agenda Setting im Policy-Prozess	31
Formulierung der Policy	31
Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess.....	32
Implementierung der Policy.....	32
Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy.....	33
Take Aways.....	34
Fallstudie: Technische Hochschule Köln	36
Strategischer Open Science Policy Cycle an der Technischen Hochschule Köln	36
Agenda Setting im Policy-Prozess	37
Formulierung der Policy	37
Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess.....	38
Implementierung der Policy.....	39
Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy.....	39
Take Aways.....	40
Fallstudie: Universität Konstanz.....	41
Strategischer Open Science Policy Cycle bei der Universität Konstanz.....	41
Agenda Setting im Policy-Prozess	41
Formulierung der Policy	41
Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess.....	42
Implementierung der Policy.....	42
Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy.....	42
Take Aways.....	43
Fallstudie: Universität Potsdam.....	44
Strategischer Open Science Policy Cycle bei der Universität Potsdam.....	44
Agenda Setting im Policy-Prozess	44
Formulierung der Leitlinien.....	45
Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess.....	45
Implementierung der Policy.....	45
Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy.....	46
Take Aways.....	46
Fallstudie: Berlin University Alliance	47
Strategischer Open-Science-Policy-Cycle bei der Berlin University Alliance.....	48

Agenda Setting im Policy-Prozess	48
Formulierung des Leitbildes	48
Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess.....	49
Implementierung der Policy.....	49
Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy.....	50
Take Aways.....	50
Anhang: Fragebogen zum Policy Cycle.....	52
Allgemein	52
Policy Cycle	52
Agenda Setting.....	52
Policy Formulierung.....	52
Entscheidung und Legitimation	52
Implementierung.....	53
Evaluation und Wirkung der Policy.....	53
Take Aways.....	53

Abstract

Diese Handreichung bietet praktische Unterstützung für die Entwicklung und Umsetzung von Open Science Policies an Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen in Deutschland. Sie richtet sich an Forschende, Lehrende, Wissenschaftsmanager*innen und wissenschaftsunterstützendes Personal. Ziel ist es, Open Science als integralen Bestandteil des gesamten Forschungsprozesses zu etablieren – von der Datenproduktion bis zur Veröffentlichung. Der Policy Cycle, ein strukturierter fünfteiliger Ansatz, dient dabei als methodisches Fundament, um Policies fundiert und flexibel zu gestalten.

Der Leitfaden führt durch die Phasen des Policy Cycle, angefangen bei der Agenda-Setting-Phase, in der Bewusstsein für Open Science geschaffen wird. Es folgen die Formulierung und Legitimation für den Policy-Prozess, die durch Einbindung von Stakeholdern und institutionellen Gremien eine breite Akzeptanz sichern. Die Implementierung und regelmäßige Evaluation runden den Zyklus ab. Für jede Phase gibt es Checklisten zur Orientierung.

Die Handreichung stützt sich auf fünf Fallstudien – Helmholtz-Gemeinschaft, Technische Hochschule Köln, Universität Konstanz, Universität Potsdam und Berlin University Alliance. Diese zeigen, wie Open Science Policies in verschiedenen Kontexten entwickelt und umgesetzt werden können, und bieten praxisnahe Einblicke in Herausforderungen und Erfolge. Wichtig ist, dass es für den Policy-Prozess keine einheitliche Blaupause geben kann, die verschiedenen Checklisten unterstützen somit unterschiedliche Kontexte und Fragestellungen.

Zusammenfassung

Die Handreichung bietet eine praxisorientierte Unterstützung für die Entwicklung und Umsetzung von Open Science Policies an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und richtet sich an Forschende, Lehrende, Wissenschaftsmanager*innen und wissenschaftsunterstützendes Personal. Sie versteht Open Science als Ansatz zur Förderung einer zugänglichen und nachnutzbaren Forschung und Lehre, die nicht nur auf Forschungsergebnisse, sondern auf den gesamten Prozess zielt. Die Handreichung veranschaulicht, wie Open Science Policies zur Förderung von Transparenz, Reproduzierbarkeit und Kooperation beitragen können, um die Verbindung zwischen Politikzielen und institutioneller Forschungspraxis zu stärken. Der Policy Cycle dient dabei als methodischer Rahmen, um den Prozess strukturiert zu gestalten und eine fundierte Umsetzung sicherzustellen.

Fallstudien zur Praxis

Die Handreichung baut auf fünf Fallstudien (Helmholtz-Gemeinschaft, Technische Hochschule (TH) Köln, Universität Konstanz, Universität Potsdam und Berlin University Alliance) auf, die konkrete Beispiele für die Entwicklung und Umsetzung von Open Science Policies in unterschiedlichen Kontexten geben. Die Fallstudien illustrieren, wie die jeweilige Policy-Entwicklung gestaltet wurde, welche Herausforderungen auftraten und wie sie erfolgreich überwunden werden konnten. Die aufgeführten Beispiele bieten so wertvolle Einblicke und Anregungen für andere Einrichtungen und ermöglichen einen praxisnahen Austausch.

Die Phasen des Policy Cycles

Die Handreichung führt durch die Phasen des Policy Cycles: Agenda-Setting über die Policy-Formulierung, die Entscheidung und Legitimation bis hin zur Implementierung und Evaluation. Dieser fünfteilige Zyklus hilft, jede Phase systematisch zu planen und anzupassen, um institutionelle Besonderheiten und Herausforderungen zu berücksichtigen. Dabei ermöglicht das Modell eine flexible Handhabung, um Open Science Policies so inklusiv und praxisnah wie möglich zu gestalten. Zusätzlich stellt die Handreichung eine Sammlung an Checklisten bereit, die wichtige Schritte und Faktoren zu jeder Phase zusammenfassen und so die Orientierung erleichtern.

Vom Agenda-Setting zur Entscheidung

In der Phase des **Agenda-Settings** steht die Schaffung eines Bewusstseins für die Bedeutung von Open Science im Vordergrund. Durch die Orientierung an nationalen und internationalen Standards, wie der UNESCO-Empfehlung zu Open Science, sowie durch die Einbindung von Mitgliedergruppen, Leitungsebenen und zentralen Fürsprecher*innen aus den Institutionen werden Grundlagen gelegt, um Open Science auf institutioneller Ebene als strategisches Ziel zu verankern. In der **Policy-Formulierung** entwickelt ein breiter Kreis an Stakeholdern dann konkrete Richtlinien und Governance-Strukturen für die Policy, die sich im Grad ihrer Verbindlichkeit unterscheiden können. Hierbei werden Beteiligungsprozesse und rechtliche

Rahmenbedingungen berücksichtigt, um eine flexible und zugleich wirksame Policy zu entwerfen. Die Phase der **Entscheidung und Legitimation** dient auch dazu, die Policy in Gremien und Leitungsebenen abzustimmen und verbindlich zu verabschieden. Durch die Einbindung zentraler Organe der Mitgliedergruppen von Hochschulen wie z.B. akademische Senate wird die Policy mit einer breiten institutionellen Akzeptanz ausgestattet und gewinnt an Legitimität. So kann die Policy als verlässliche Orientierung für die Integration von Open Science in die Forschungspraxis dienen.

Implementierung und Einbindung der Stakeholder

Die Umsetzung von Open Science Policies erfordert oft eine umfassende Beteiligung aller relevanten Stakeholder. Je nach institutionellem Kontext können Policies durch enge Zusammenarbeit zwischen Leitungsebene, Gremien und einzelnen Forschenden entstehen, wie die Fallbeispiele zeigen. Beispielsweise setzt die Berlin University Alliance auf eine institutionenübergreifende Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung ihrer Open-Science-Ziele. Die Helmholtz-Gemeinschaft, die Universität Potsdam und die Technische Hochschule Köln zeigen auf, wie offene Konsultationsprozesse und zentrale Ansprechpartner*innen die Akzeptanz und Wirksamkeit der Policies erhöhen. Auch die Ernennung von Open-Science-Beauftragten kann helfen, das Thema in der Praxis zu verankern und zusätzliche Anreize zu schaffen.

Monitoring, Evaluation und Weiterentwicklung

Ein wichtiger Bestandteil jeder Open Science Policy ist die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung, um sicherzustellen, dass sie den Zielen und Bedürfnissen der Einrichtung entspricht. Die Handreichung empfiehlt ein regelmäßiges Monitoring und beschreibt geeignete Instrumente wie bibliometrische Analysen, die Übersicht über Open-Access-Publikationen und die freiwillige Meldung von Publikationsdaten. Durch die Einbeziehung von Bibliotheken und Servicezentren sowie die Entwicklung neuer Indikatoren für Open Science können wissenschaftliche Einrichtungen die Wirksamkeit ihrer Policies optimieren. Die Helmholtz-Gemeinschaft bietet beispielhafte Monitoring-Modelle, die Institutionen als Orientierung dienen können.

Zielsetzung der Handreichung

Die Handreichung hilft dabei, bestehende Open-Science-Initiativen in Deutschland zu stärken und stellt klar, dass Open Science Policies mehr sind als bloße Empfehlungspapiere. Sie sollen den gesamten Forschungsprozess transparent, reproduzierbar und gesellschaftlich relevanter machen. Die Handreichung ergänzt bestehende internationale Empfehlungen für Policies und bietet eine speziell auf die deutschen Rahmenbedingungen zugeschnittene Perspektive. Sie adressiert nicht nur multidisziplinäre Universitäten, sondern auch Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Wissenschaftsorganisationen und bietet Lösungen, um Open Science in allen Forschungskontexten zu fördern.

Danksagung

Großer Dank gilt allen Mitwirkenden an der Handreichung. Auf unsere Anfragen für weitere Fallstudien hin haben Lena Reuter, Kerstin Klein und Klaus Becker für die TH Köln, Matthias Landwehr für die Universität Konstanz und Boris Jacob für die Universität Potsdam Einblicke in ihre jeweiligen Entwicklungsschritte von Open Science Policies gegeben. Unser Dank gilt auch Maxi Kindling, Kristina Hanig, Maaïke Duine, Heinz Pampel, Mathijs Vleugel, Leonie Voland und Sybille Hinze für ihre sorgfältige Durchsicht und hilfreichen Anmerkungen, die die Qualität des Manuskripts deutlich verbessert haben.

Einleitung: Definition und Grundlagen von Open Science

Open Science Policies sind Strategien und Handlungsanleitungen, um Open-Science-Prinzipien zu fördern und -Praktiken anzuerkennen. Open Access Policies zielen darauf ab, Lehr- und Forschungsergebnisse in verschiedenen Formen und Formaten offen zugänglich und nachnutzbar zu machen. Laut [oa.atlas](#) wurde die erste Open Access Policy 2005 an der [Universität Bielefeld](#) verabschiedet und die erste Open Science Policy an der [Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig](#) im Jahr 2018.¹ Der [oa.atlas](#) zeigt auch, dass in Deutschland etwa 19 % der insgesamt erfassten 212 Hochschulen² Open Access Policies verabschiedet haben. Von den im [oa.atlas](#) erfassten 101 Universitäten haben etwa 67 % Open-Access-Richtlinien veröffentlicht.³ Aktuell erweitern in Deutschland Open Science Policies den Anwendungsbereich, indem der gesamte Forschungsprozess soweit möglich und sinnvoll geöffnet werden soll. Open Science Policies, die von wissenschaftlichen Einrichtungen verabschiedet werden, übersetzen damit Regularien und politische Zielsetzungen sowie Anforderungen aus der Wissenschaft und Gesellschaft in eine eigene Strategie.

Die Umsetzung von Open Science erfordert eine Überprüfung von verschiedenen Prozessen an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland, u. a. Budgetierung, Richtlinien und Standards. Die Neudefinition von Governance-Strukturen ist ein wesentlicher Motor für die Implementierung von Open Science ([Kunst & Degkwitz, 2019](#)) und das Policy-Making ein wichtiger Baustein dieser Neudefinition ([Moradi & Abdi, 2023](#)). Häufig ist jedoch eine Kluft zwischen dem Policy Making und der Forschungspraxis zu beobachten, insbesondere die Umsetzung in den Fachdisziplinen ist noch wenig institutionalisiert ([Lilja, 2021](#)) ([Open-Access-Büro Berlin, Neufend, & Fischer, 2024](#)). Zudem sind wissenschaftsethische Werte und Normen, die einen Kulturwandel vorantreiben, nicht unbedingt als quantifizierbare Größen messbar

¹ Für die Entwicklung der ersten Open Science Policy an einer deutschen Universität gibt es bereits einen Erfahrungsbericht von Markus Putnings und Konstanze Söllner.

² Unter Hochschulen sind im [oa.atlas](#) wie auch im Hochschulkompass Fachhochschulen / HAWen, künstlerische Hochschulen, Hochschulen eigenen Typs und Verwaltungshochschulen erfasst: <https://open-access.network/services/oaatlas/ueber-den-oaatlas>

³ Ausgeschlossen sind hier private Hochschulen und Universitäten. Die Angaben beziehen sich auf Hochschulen und Universitäten in öffentlich-rechtlicher oder kirchlich, staatlich anerkannter Trägerschaft, Stand: 5.12.2024.

(Bärwolff et al., 2023). Wie Open Science durch das Policy Making in die Forschungspraxis integriert werden kann, wird durch verschiedene Fallbeispiele in dieser Handreichung veranschaulicht, die unterschiedliche Einrichtungstypen und Kontexte repräsentieren.

Die vorliegende Handreichung zielt darauf ab, Handlungsfelder im Bereich Open Science im Kontext deutscher Programme und Strategien zu definieren und konkrete Schritte aufzuzeigen, wie Individuen und Organisationen in Deutschland Open Science erfolgreich in ihre Strategieprozesse übersetzen können. Das Ziel der Handreichung ist, praxisnahe Unterstützung und klare Handlungsanweisungen zu bieten, um Open Science in Einrichtungen mithilfe von Policies zu verankern. Dabei erhebt diese Handreichung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will bereits vorhandene Handreichungen und Übersichten von Policies um einen spezifischen Blick auf Organisationsformen und ihre Strategieprozesse ergänzen.

Als Referenz hervorzuheben ist besonders das *UNESCO Open Science Toolkit*, welches eine kurze und prägnante Beschreibung für die Entwicklung von Open Science Policies beinhaltet (UNESCO, 2022). OpenAIRE hat zudem eine *Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations (RPOs)* publiziert, die für individuelle Zwecke angepasst werden kann (Angelaki, 2021). Einen umfassenden Blick wirft die Handreichung *Foundations for Open Scholarship Strategy Development* auf die Implementierung von offener Wissenschaft. Die Autor*innen zeigen eine Fülle an Praktiken zur Öffnung auf individueller Ebene und für Gruppen, Institute und Staaten auf (Tennant et al., 2019).⁴

Zielgruppe

Diese Handreichung richtet sich an Angehörige von Wissenschaftseinrichtungen, darunter im besonderen Forschende, Lehrende, wissenschaftsunterstützendes Personal in Bibliotheken und anderen Infrastruktureinrichtungen und Wissenschaftsmanager*innen. Die Handreichung bietet praxisnahe Tipps, wie sie die Grundsätze von Open Science durch Policies implementieren können, um die Vertiefung von Open-Science-Anwendungen im deutschsprachigen Raum zu fördern.

Aufbau der Handreichung

Diese Handreichung gibt eine Definition von Open Science und beschreibt zunächst das Modell des Policy Cycle und dessen Grenzen. Im ersten Teil die nötigen Schritte anhand des Policy Cycle, um eine Policy an der eigenen Einrichtung zu entwickeln und fasst die Aufgaben in Stichpunkten zusammen. Im zweiten Teil enthält die Handreichung Fallstudien aus verschiedenen Einrichtungstypen, die sich in der jüngeren Vergangenheit Open Science Policies bzw. -Leitbilder gegeben haben. Die Fallstudien stammen aus dem Helmholtz Open Science Office, der Technischen Hochschule Köln, der Universität Konstanz, der Universität Potsdam und der Berlin University Alliance. Damit werden theoretische Überlegungen zum Entwickeln einer Policy mit praxisnahen

⁴ Eine ins Deutsche übersetzte Version ist vorhanden: <https://doi.org/10.31235/osf.io/hu9sj>

Beispielen angereichert. Für die Fallstudien wurden die Autor*innen gefragt, welche Aspekte in der Policy-Entwicklung besonders berücksichtigt werden sollten. Die Checkliste versucht, die wichtigsten Punkte aus allen Teilen der Handreichung zusammenzufassen.

Definition und Grundlagen von Open Science

Um die wissenschaftliche Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zum Nutzen von Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern, sollen wissenschaftliche Erkenntnisse offen zugänglich und nachnutzbar zur Verfügung gestellt werden. Auch die Ansätze zur Vermittlung, Bewertung und Produktion von Wissen sind aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft heraus entwickelt worden und umfassen den offenen Zugang, die Transparenz und Wiederverwendbarkeit, die Reproduzierbarkeit und auch die offene Kommunikation von Forschung im gesamten Lehr- und Forschungsprozess, in allen Disziplinen und in allen Einrichtungstypen.

Begrifflichkeiten, die für eine umfassende Öffnung von Wissenschaft genutzt werden, reichen von “Open Science” und “Open Research” zu “Open Scholarship”. Hierbei ist auf spezifische deutschsprachige und englischsprachige Konnotationen zu achten. Der Begriff “Open Science” wird teilweise auf die Naturwissenschaften ausgerichtet verstanden, während “Open Research” betont, dass alle Disziplinen gleichermaßen gemeint sind, inklusive weiterer Domänen wie Kulturerbe-Einrichtungen. “Open Scholarship” hingegen bezieht sich auf alle wissenschaftlichen Aktivitäten und betont neben der Forschung die Lehre und Pädagogik. Diese Bandbreite zeigt bereits, wie notwendig ein situiertes Verständnis von offener Wissenschaft ist.

Um eine möglichst inklusive Perspektive auf Offenheit zu vertreten, verwenden wir in dieser Handreichung den Begriff “Open Science” im Sinne der UNESCO. Die UNESCO-Mitgliedstaaten benennen und definieren in ihrem Papier *UNESCO Recommendation on Open Science* den Begriff als umfassendes Konzept mit vier Grundpfeilern ([UNESCO, 2021](#)):

- Offene wissenschaftliche Erkenntnisse
- Offene wissenschaftliche Infrastrukturen
- Offene Einbindung gesellschaftlicher Akteur*innen
- Offener Dialog mit anderen Systemen der Wissensproduktion

Die UNESCO-Empfehlung legt gemeinsame Werte, Grundsätze und Standards für Open Science auf internationaler Ebene fest und schlägt Maßnahmen vor, die eine faire und gerechte Umsetzung auf allen Ebenen fördern. Besonders betont wird die Bedeutung unterschiedlicher Wissenssysteme und epistemischer Kulturen, die eine globale Ausrichtung und situierte Bedeutung von Open Science ermöglichen sollen. Um sicherzustellen, dass Open Science im Einklang mit gängigen Best Practices umgesetzt wird, ist z. B. auch das Prinzip der “Intelligent Openness”, d. h. so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig - als relativ grundsätzlich zu verstehen ([Royal Society, 2012](#)).

Dieser Offenheitsbegriff ist eine Entwicklung der letzten Jahre und sollte sich auch in der Entwicklung von Programmen und Strategien niederschlagen.

Laut der UNESCO-Empfehlung sind die Fragen, an wen sich eine Open Science Policy eigentlich richtet und wer daran beteiligt wird ebenso bedeutsam, wie die Frage, wer von einer Policy unterstützt oder auch ausgeschlossen wird. Zudem ist von Bedeutung, welche Rolle deutsche wissenschaftliche Einrichtungen im globalen Wissenschaftssystem hierbei einnehmen.

Wissenschaftsfreiheit als Chance

Die Handreichung berücksichtigt das spezifische Verständnis von Wissenschaftsfreiheit in Deutschland, um sicherzustellen, dass Open Science Policies in Übereinstimmung mit den rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen des Landes stehen.

Wissenschaftsfreiheit wird gemeinhin so interpretiert, dass es keine Verpflichtung zur Open-Access-Publikation von Texten, Daten oder anderen Forschungsergebnissen geben kann.⁵ Zugleich stellt die Wissenschaftsfreiheit die Wissenschaftler*innen selbst in die Verantwortung, zu entscheiden, ob und wo publiziert wird. Die Fachgesellschaft *Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG)* hat in ihrem Positionspapier zur [Zukunft des wissenschaftlichen Publikationswesens](#) (2021) folgendes ausformuliert:

Um die Freiheit der Wissenschaft zu realisieren und zu maximieren, soll das anzustrebende Publikationswesen “von Wissenschaftler[*inne]n für Wissenschaftler[*innen]” geformt werden: Entscheidungskompetenz und Verantwortung sollen wieder stärker von den Forschenden übernommen werden (Abs. 2).

Wissenschaftsfreiheit verpflichtet also, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie Wissenschaft offen, transparent und reproduzierbar wird. Neue Verfahren zur Forschungsbewertung sind notwendig, um Anreize für Wissenschaftler*innen zu setzen, Open Science bestmöglich umzusetzen. Laut der UNESCO stehen Wissenschaftsfreiheit und Open Science in einem kooperativen Verhältnis, solange die Prinzipien von Open Science nicht gegen den Willen der Wissenschaftler*innen auferlegt werden. Die Umsetzung von Open Science ist demnach nur im Rahmen von Freiheit realisierbar und sinnvoll ([Deutsche UNESCO Kommission, 2020](#)). Die Wahrnehmung der Wissenschaftsfreiheit kann im Policy-Making eine bedeutsame Rolle spielen und diese Handreichung soll Anreize dafür bieten.

Open Science in der Lehr- und Forschungspraxis

Die Handreichung enthält Good-Practice-Beispiele und eine Checkliste, die Forschende und Lehrende dabei unterstützen kann, die Prinzipien der Offenheit in der Lehr- und Forschungspraxis aktiv umzusetzen; so z. B. auch Open Educational Resources (OERs) (s. Bsp. [Technische Hochschule Köln](#) und [Universität Potsdam](#)). Open Science ermutigt zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Handreichung bietet somit verschiedene

⁵ Die Verpflichtung zur Zweitveröffentlichung nach einer Embargo-Zeit wird weiterhin am Bundesgerichtshof verhandelt.

Beispiele, wie Forschende aus verschiedenen Disziplinen im deutschsprachigen Raum voneinander lernen und gemeinsam an offenen Forschungsprojekten arbeiten können. Mit ihrem Anspruch, Wissenschaft inklusiver und kooperativer zu gestalten, sind auch nicht-akademische Akteur*innen gemeint. Neben Citizen Science als Öffnung zur Zivilgesellschaft hin (s. Bsp. [Universität Konstanz](#), [Universität Potsdam](#) und [Berlin University Alliance](#)) werden deshalb auch Offenheit gegenüber der Politik, Verwaltung und Wirtschaft, z. B. im Rahmen transdisziplinärer Zugänge unter Open Science verstanden.

Weitere Beispiele für Open Science Policies und Sekundärliteratur

Ähnlich der Verbreitung und Vielfalt von existierenden Open Access Policies zu Publikationen und Forschungsdaten werden in Zukunft in der DACH-Region und darüber hinaus neue Open Science Policies entstehen, aus deren Entwicklungsprozess Lerneffekte abgeleitet werden können. Wir haben eine öffentliche Zotero-Bibliothek ([Link](#)) eingerichtet, in der sowohl Beispiele für weitere Policies als auch Sekundärliteratur zu Umsetzungsprozessen und Meta-Studien aufgeführt werden. Die Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist offen für Beiträge zu neuen Policies und Sekundärliteratur.

Angelaki, M. (2021). *Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations (RPOs)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4666050>

Bärwolff, T., Benz, M., Dreyer, M., Neufend, M., Kindling, M., Kirchner, A., & Schmidt, B. (2023). Open4DE Landscape Report. *Open-Access-Büro Berlin*. <https://doi.org/gtjdc4>

Deutsche UNESCO Kommission. (2020). Deutsche UNESCO-Kommission für Open Science - BMBF Digitale Zukunft. Retrieved from <https://www.bildung-forschung.digital/de/deutsche-unesco-kommission-fuer-open-science-3029.html>

Kunst, S., & Degkwitz, A. (2019). *Open Science - the new paradigm for research and education?* Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/19871>

Lilja, E. (2021). Threat of policy alienation: Exploring the implementation of Open Science policy in research practice. *Science and Public Policy*, 47(6), 803–817. <https://doi.org/10.1093/scipol/scaa044>

Moradi, S., & Abdi, S. (2023). Open science–related policies in Europe. *Science and Public Policy*, 50(3), 521–530. <https://doi.org/10.1093/scipol/scac082>

Open-Access-Büro Berlin, M., Kindling, Neufend, M., & Fischer, G. (2024). Open Access in Berlin: Rahmenbedingungen und Status Quo. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.6376c036>

Royal Society. (2012). *Exploiting Data Revolution Is Key to Scientific and Economic Progress*. London: Royal Society. Retrieved from <https://royalsociety.org/news/2012/science-open-enterprise/>

Tennant, J., Beamer, J. E., Bosman, J., Brembs, B., Chung, N. C., Clement, G., ... Turner, A. (2019). *Foundations for Open Scholarship Strategy Development*. <https://doi.org/10.31222/osf.io/b4v8p>

UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science* (Techreport No. SC-PCB-SPP/2021/OS/UROS). Paris: UNESCO. Retrieved from UNESCO website: <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

UNESCO. (2022). *Developing policies for open science* [Techreport]. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/VHNY8608>

In fünf Schritten zur Open Science Policy

Für ein besseres Verständnis unseres Gegenstandes stützen wir uns auf die Definition des [open-access.network](#), das *Open Science Policies* für die empirische Erfassung im [oa.atlas](#) folgendermaßen beschreibt:

Ein offiziell durch Gremien oder Leitungsebenen verabschiedetes Dokument, das eine gewünschte Praxis an der Institution vorgibt. Eine Open Science/Open Research Policy enthält in der Regel eine Definition zu Open Science/Open Research, drückt eine gewünschte Praxis aus, benennt die Zielgruppen und skizziert Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten verschiedener Akteur*innen innerhalb der Institution. Ein Bezug zu weiteren offiziellen Dokumenten ist üblich. Häufig haben Leitlinien einen ähnlichen Charakter bzw. wird dieser Begriff auch synonym verwendet (<https://open-access.network/services/oaatlas/ueber-den-oaatlas?>).

Eine Policy unterscheidet sich nach dem [oa.atlas](#) von einer Strategie, indem letztere spezifische Maßnahmen für die Förderung von Open Science/Open Research enthält und oft auch konkrete zeitliche Ziele für die Umsetzung der Maßnahmen angibt. In dieser Handreichung fokussieren wir auf Beispiele von jüngeren Open Science Policies. Der Policy Cycle kann jedoch auch angewendet werden, um eine Policy wie im Fall der [Berlin University Alliance](#) in eine Strategie weiterzuentwickeln.

Policies erstellen und umsetzen

Der Policy Cycle erweist sich als nützlicher Rahmen, um Open Science Policies systematisch zu erarbeiten. Der heuristische Zugang bietet für verschiedene Einrichtungstypen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen eine strukturierte Herangehensweise an den gesamten Prozess, um die teilweise idiosynkratische Arbeitsweise einzelner Organisationen verständlich zu machen. Durch die Unterteilung in Phasen ermöglicht er ein gründliches Verständnis jedes Arbeitsschrittes, die Identifikation von Erfolgs- und Misserfolgskriterien sowie Empfehlungen zur kontinuierlichen Verbesserung. Der Policy Cycle erleichtert damit auch die Analyse, den Rückblick und die Identifizierung von Lerneffekten und den einflussreichsten Faktoren im Policy-Prozess an Hochschulen und

Forschungseinrichtungen. Diese Erfahrungen sind besonders wichtig, um zukünftige Open Science Policies effektiv gestalten und weiterentwickeln zu können.

Ursprünglich kommt das theoretische Konzept des Policy Cycle aus der US-amerikanischen Politikwissenschaft der frühen 1950er Jahre, wo ihn Harold Lasswell eingeführt hat. Das Ziel war die Komplexität von Regierungshandeln zugänglich, analysierbar und vergleichbar zu machen. Der Fokus lag dabei auf Policies von Regierungen, deren Handeln in Form von Politikprogrammen⁶ in fünf logisch aufeinander folgenden und wiederholten Schritten dargestellt wurde: 1) Das Agenda-Setting beschreibt eine Phase, in dem ein Problem von politischen Akteur*innen wahrgenommen und eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen entwickelt werden. 2) Anschließend werden die Vorschläge auf einen Bereich an realisierbaren Lösungen eingeschränkt und verschiedene Akteure versuchen innerhalb einer Regierung ihre jeweils bevorzugte Lösung durchzusetzen. 3) Im Schritt der Entscheidung wird über formale Wege des jeweiligen Regierungssystems ein Handlungsweg ausgewählt und die Policy angenommen. Darauf folgen die Schritte 4) der Implementierung der Policy und 5) ihrer Evaluation durch staatliche und gesellschaftliche Akteure, in deren Rahmen neue Probleme auftreten können, für die aus einer Reihe von Lösungsoptionen erneut entschieden werden muss. Damit beginnt der Policy Cycle wieder von vorn ([Howlett & Giest, 2015](#)).

Wir adaptieren den Policy Cycle aus der Beobachtung von Regierungshandeln für die Analyse von Entscheidungshandeln der Leitungen und Gremien von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, um die einzelnen Phasen der Überarbeitung bestehender und der Entwicklung neuer Open Science Policies analytisch besser auseinanderzuhalten. Hierbei beziehen wir uns u.a. auf Projektergebnisse von [Open4DE](#), in dem auch das Open Access Policy Making in ausgewählten europäischen Ländern anhand des Policy Cycle untersucht wurde ([Bärwolff et al., 2023](#)). Die Phasen dienen uns in ähnlicher Form als Struktur für diese Handreichung. Für diejenigen, die den Entwicklungsprozess einer Policy an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung koordinieren, kann dies hilfreich sein. Zudem kann das Modell je nach Bedarf auch weiter ausdifferenziert werden.

Mit der Adaption des Modells lassen sich jedoch auch die Schwächen des Originals nicht vermeiden: Manchmal lassen sich die Phasen und deren Vorbereitungen wie in komplexen Systemen erwartbar nicht trennscharf unterscheiden oder die Schritte folgen nicht immer linear aufeinander, sondern können vertauscht oder beliebig oft wiederholt werden. Daher wurden in der Policy-Forschung auch Weiterentwicklungen des Policy Cycle vorgeschlagen, die den Erfolg der Umsetzung neben den Akteuren und deren Lobbyarbeit z. B. auch von geeigneten Momenten abhängig machen, sogenannten "windows of opportunities", in denen Policies erfolgreich sind ([Howlett, McConnell, & Perl, 2017](#)). Auch sagt das Modell noch nichts Genaues über den konkreten Gegenstand der Policy, die Anzahl an relevanten Akteuren oder die genauen Vorgaben,

⁶ In der deutschsprachigen Übersetzung fallen die drei englischen Begriffe Polity, Politics, Policy oft unter die Bezeichnung "Politik". Polity bezeichnet das politische Gemeinwesen und seine Institutionen. Politics lässt sich als politisches Handeln, etwa das Streben nach politischen Mehrheiten übersetzen. Policies lassen sich als inhaltliche Ziele, Regelungen bzw. Programme übersetzen.

die zur Verabschiedung zum Beispiel in Geschäftsordnungen und Satzungen der Hochschulgremien festgelegt sind.

Der Open Science Policy Cycle

Wir schlagen für diese Handreichung den Policy Cycle vor, weil er eine erste Orientierung in einem längeren Prozess hin zu einer neuen oder überarbeiteten Open Science Policy bietet. Die einzelnen Schritte und die damit verbundenen Beispiele verdeutlichen, dass die Entwicklung einer Open Science Policy keinem starren Gerüst folgt. Die Dynamiken folgen zum Teil den Gewohnheiten von Forschungs- und Lehreinrichtungen. Auch können diese Dynamiken nicht immer von den Einrichtungen unmittelbar beeinflusst werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich anhand der fünf Schritte auch analysieren, an welchem Punkt Policy-Entwicklungen stagnieren oder gar scheitern.

1. Agenda-Setting und Zielsetzung im Policy Prozess

Erst wenn das Thema Open Science als politisch relevant erkannt wird, kann es in die Tagesordnung politischer Verhandlungsprozesse aufgenommen werden. Häufig sind es eine Reihe unterschiedlicher Faktoren, die einen Policy-Prozess motivieren und die sich nachhaltig auf die Politikgestaltung auswirken. Die Förderpolitik durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) oder auch Vorgaben europäischer Förderpolitik sind oft ausschlaggebend für die Entwicklung einer Agenda. Die Agenda-Setzung lässt sich dann auf verschiedenen Ebenen ökonomisch, politisch und wissenschaftsethisch begründen. Zuletzt war die Umsetzung des von der DFG formulierten Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" ein Anlass für einige wissenschaftliche Einrichtungen ihre Policies zu überarbeiten oder zu entwickeln (Söring, Asef, & Fütterer, 2022) (Ferguson et al., 2021). Die Helmholtz-Gemeinschaft betont, dass Open Science fester Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis ist und schon deshalb durch Policies gesteuert werden sollte.

Die Unterzeichnung der *Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen* (Max-Planck-Gesellschaft, 2003) war für viele wissenschaftliche Einrichtungen der Ausgangspunkt, um eine eigene Open Access Policy zu entwickeln. Bei der Entwicklung von Open Science Policies verweisen Einrichtungen vermehrt auf die von Deutschland und 192 weiteren Staaten angenommene *UNESCO Recommendation on Open Science* (2021) als wegweisende Empfehlung (UNESCO, 2021a); siehe dazu die Fallstudien der Helmholtz-Gemeinschaft und der Technische Hochschule Köln.

Das Bekenntnis zu nationalen und internationalen wissenschaftlichen Standards ist also häufig der Anlass, eine Policy zu entwickeln oder aufzusetzen. Dabei geht es grundsätzlich um das Streben nach erhöhter Wissenschaftsqualität und einer gesteigerten Innovationsfähigkeit durch die Prinzipien von Open Science. Ausschlaggebend für die Agenda-Setzung sind häufig Schwerpunktsetzungen in

Leitungsebenen und von einzelnen Fürsprecher*innen, die in einem top-down Prozess das Policy Making in Gang bringen. Diese Impulse kommen zum Beispiel aus Bereichen wie Forschung und Transfer oder Studium und Lehre an der [Technischen Hochschule Köln](#), oder Aktivitäten aus den Teams, die für Open Science zuständig sind, werden von der Universitätsleitung unterstützt, wie an der [Universität Konstanz](#). Auch spezifische Kommissionen können treibende Kräfte sein, wie die Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der [Universität Potsdam](#). Zudem spielen koordinierende Instanzen an der Hochschule eine wichtige Rolle, um die Akteur*innen an der Einrichtung einzubinden und als zentrale Anlaufstelle für Fragen von den Hochschulangehörigen zu dienen ([Bärwolff et al., 2023](#)). Diese zentrale Koordination kann später auch die Aktivitäten für die Implementierung und das Monitoring bündeln. Insgesamt wertet dies den Arbeitsbereich Open Science hochschulweit auf, wie es an der [Universität Konstanz](#) beschrieben wird. Ob und wie ein Monitoring der Policy erfolgt, sollte auch bereits Teil des Agenda-Settings sein.

Die Zielsetzung einer Open Science Policy innerhalb der Einrichtung ist immer auch durch übergeordnete und wertebasierte Ziele charakterisiert, die eine technische und administrative Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung offener Wissenschaft erleichtern ([Bärwolff et al., 2023](#)). Neben internationalen Standards und Kriterien sind dabei auch einrichtungsspezifische und disziplinäre Besonderheiten zu berücksichtigen, die Einfluss auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung einer Open Science Policy haben und die durch konkrete und umsetzbare Handlungen auch die Nachhaltigkeit der gesetzten Ziele beeinflussen. Eine Policy ist deshalb mehr als ein Empfehlungspapier: Eine Policy soll im besten Fall eine Arbeitshilfe für alle Hochschulangehörigen darstellen, die Anforderungen durch eine offene Wissenschaft zu verstehen und besser umsetzen zu können. Ein gutes Ziel für die Agenda ist durch einen zeitlich definierten Rahmen charakterisiert, der erreichbar und in konkrete, ausführbare Handlungen übersetzbar sein sollte ([Bärwolff et al., 2023](#)).

Zusammenfassung: Agenda Setting

- Begründungen für eine Policy identifizieren, die sich an bestehenden wissenschaftlichen Standards orientiert (bspw. UNESCO Empfehlungen (UNESCO, 2021b), DFG-Stellungnahmen (DFG, 2022b) (DFG, 2022a), Stellungnahmen von Fachgesellschaften (Bärwolff et al., 2023), dem Rat der Europäischen Union (The Council of The European Union, 2023), oder von Bund und Ländern (BMBF und KMK, 2023).
 - Personen in Leitungsfunktionen als Fürsprecher*innen gewinnen (bspw. Universitätsleitung, Forschung und Transfer, Studium und Lehre, Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs).
 - Koordinierende Instanz einrichten, um den Prozess zu strukturieren und die Kommunikation zu gestalten.
 - Übergeordnete und wertebasierte Ziele formulieren, die in Maßnahmen übersetzt werden können (bspw. nachhaltige und inklusive offene wissenschaftliche Praktiken) und sich an die übergeordneten Ziele der jeweiligen Einrichtung als anschlussfähig begründen lassen.
 - Nachhaltigkeit der inhaltlichen Ziele gewährleisten, indem einrichtungsspezifische und disziplinäre Besonderheiten beachtet werden (bspw. künstlerische Hochschule mit Fokus auf multimodale Publikationsformate).
 - Zeitlich erreichbare und konkrete Ziele für die Agenda formulieren.
 - Entscheiden, ob und wie ein Monitoring der Policy erfolgen soll.
-

2. Formulierung der Policy

In einem Policy-Prozess entwickeln die beteiligten Stakeholder einen gemeinsamen Standpunkt zu einem Thema und legen dabei einen Rahmen für Lösungsmöglichkeiten fest. Das Policy-Dokument hält fest, wie sich eine Institution im aktuellen Wandel der Wissenschaftskommunikation positioniert und dient damit auch als Selbstverständigungsprozess (vgl. die [Policy-Definition](#)). In vielen Fällen bestehen bereits Policies zu Handlungsfeldern wie Open Access, Open Educational Resources oder Forschungsdaten, bevor eine Open Science Policy erstellt wird. Wie diese Policies in Beziehung zueinander stehen, ob sie aufeinander aufbauen, nebeneinander bestehen bleiben, oder integriert werden, hängt häufig mit der Ausrichtung der Einrichtung und den vorhandenen Ressourcen zusammen. Im [Falle der Universität Potsdam](#) wurde bereits in der Open-Access-Strategie von 2015 Open Science als eigenes Handlungsfeld aufgenommen und eine “mittelfristige Entwicklung von “Open Science“-Konzepten” beabsichtigt ([Universität Potsdam, 2015](#)). In der Open-Science-Leitlinie wurden die Handlungsfelder Open Access und Forschungsdaten aufgenommen und mit den Handlungsfeldern Open Research Software, Open Methods, Open Evaluation, Open Educational Resources, Citizen Science und Open Infrastructure erweitert ([Universität Potsdam, 2023](#)). An der [Universität Konstanz](#) integriert und aktualisiert die Open Science Policy die zwei bestehenden Policies zu Open Access (2012) und Forschungsdatenmanagement (2018). Diese beiden Handlungsfelder bilden in der Open Science Policy den inhaltlichen Schwerpunkt, da dort bereits die meisten Ressourcen zur Verfügung stehen. Erweitert wird die Open Science Policy der Universität Konstanz mit Handlungsfeldern wie Open Educational Resources, Wissenschaftskommunikation, Software und Verwaltungsdaten. Die Technische Hochschule Köln verabschiedete parallel zu der Open Science Policy eine Policy für [Open Educational Resources](#) (2022). Eine [Open-Access-Erklärung](#) verabschiedete die Hochschule bereits 2013 und eine aktualisierte [Open Access Policy](#) (2024) folgte dann zwei Jahre nach der Veröffentlichung Open Science Policy. Die Open Science Policy enthält die Handlungsfelder wissenschaftliche Publikationen, Open Research Data, Open Educational Resources, Open Hardware, Open Source Software/Open Source Code. Die Formulierung der Open Science Policy erleichterte in diesem Fall die Strukturierung der Handlungsfelder und der dazugehörigen Policies. Die Helmholtz-Gemeinschaft verabschiedete 2016 eine Open-Access-Richtlinie ([Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft, 2016](#)) und veröffentlichte 2019 “Empfehlungen für Richtlinien der Helmholtz-Zentren zum Umgang mit Forschungsdaten” ([Arbeitskreis Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft, 2019](#)), in der offener Zugang zu Forschungsdaten adressiert wird. Die Open Science Policy (2022) adressiert dann primär drei Handlungsfelder: Open Access, Open Research Data und Open Research Software und ergänzt bisherige Bestimmungen. Für die Berlin University Alliance baut das [Leitbild für offene Wissenschaft](#) (2023) auf den bereits vorhanden Policies für Open Access und Forschungsdaten der vier Einrichtungen auf ([Open-Access-Büro Berlin, 2024](#)), wobei weitere Handlungsfelder ausgebaut werden sollen, wie Open Methodology, Open Peer Review, Open Educational Resources, Citizen Science und Open Innovation. Open Science Policies stehen demnach in enger Beziehung zu Policies in anderen Handlungsfeldern und integrieren und erweitern diese.

Bei der Ausarbeitung einer Open Science Policy ist die Einbindung verschiedener Stakeholder an einer Einrichtung von Bedeutung und wird als solche auch erwartet. Grundsätzlich muss die Entscheidung getroffen werden, wie und welche Stakeholder an dem Prozess beteiligt werden sollen. Die Policy kann von einem eher kleinen Kreis entwickelt werden, wie es an der [Universität Konstanz](#) der Fall war. Hier wurde ein umfassender und verbindlicherer Vorschlag nach der Bearbeitung und Abstimmung in verschiedenen Gremien wieder begrenzt. Wenn sich viele Stakeholder beteiligen, wie etwa an der [Universität Potsdam](#), entsteht ein eher konsensfähiges Dokument, das aber wirkungsvoller sein kann.

Als kollektiver und inklusiver Prozess erfüllt eine Open Science Policy zudem weitere Funktionen der Orientierung und Willensbildung, die für die Verbreitung von Prinzipien einer offenen Wissenschaft wichtig sind. Zentral organisierte und transparent strukturierte Prozesse erhöhen das Interesse an Open Science Policies. Die [Technische Hochschule Köln](#) hat bspw. bei der Formulierung der Policy eine hochschulweite Beteiligung organisiert. Dafür sind klare Governance-Strukturen und dazugehörige Kommunikationskonzepte von Vorteil, um die Beteiligungsmöglichkeiten für Stakeholder zu erhöhen: Wer von den Möglichkeiten einer Beteiligung weiß, kann erst ein Interesse daran entwickeln ([Dreyer et al., 2024](#)). Indem schon früh Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen und Forschungskulturen in den Prozess einbezogen werden, kann eine höhere Akzeptanz für die Maßnahmen der Policy von allen Beteiligten erwartet werden und damit auch eine bessere Implementierung der Maßnahmen von Forschenden in die eigene Forschungspraxis ([Söring et al., 2022](#)). Der Formulierungsprozess selbst sollte auf Gruppen mit verschiedenen Funktionen aufgeteilt werden, wie es z.B. die [Berlin University Alliance](#) in einem iterativen Schreibprozess durchgeführt hat. Durch diesen Prozess kann das Informieren und Beraten mit vielen und das Entscheiden mit wenigen besser formalisiert werden, um zugleich Vielfalt und Handhabbarkeit sowie einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen ([Bärwolff et al., 2023](#)).

Forschende, die bei der Umsetzung einer Open Science Policy auf größere Herausforderungen stoßen, benötigen zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten. Dabei lassen sich, wie es die [Fallstudie der Helmholtz-Gemeinschaft](#) aufzeigt, top-down mit bottom-up Prozessen verbinden, indem durch Workshops, Arbeitsgruppen und Task Groups die Forschenden, Expert*innen und Interessengruppen an der Formulierung der Policy beteiligt werden. Dazu sollten Wissenschaftler*innen die Vorteile ihrer Einbindung deutlich gemacht werden ([Bärwolff et al., 2023](#)). Es sollten neuen Maßnahmen immer mit Unterstützungsangeboten hinterlegt werden, damit mehr Offenheit nicht von Wissenschaftler*innen als Belastung wahrgenommen wird ([Bärwolff et al., 2023](#)).

Informelle Strukturen können ebenso von Vorteil sein, damit Stakeholder auf ihren jeweiligen Ebenen Inhalte koordinieren und harmonisieren ([Bärwolff et al., 2023](#)). Ein Beispiel ist die nationale Open Science Policy in Österreich: Um den Prozess der European Open Science Cloud (EOSC) in Österreich zu begleiten, wurde eine informelle Gruppe von Mitgliedern aus Universitäten und Ministerien gegründet, das sogenannte EOSC-Café. In dieser Gruppe wurde die Koordination, Information, Reflektion und Konsultation über Europäische Prozesse gestaltet. Daraus entstand nicht

nur ein gemeinsames Verständnis von Open Science, sondern auch erste Ideen, wie eine nationale Open Science Policy aussehen kann (Bärwolff et al., 2023).

Generell lassen sich bei der Formulierung von Policies offene und geschlossene Verfahren der Konsultation unterscheiden, die je nach Größe der Einrichtung die Interessen am besten integrieren können. Dazu braucht es mehrstufige Verfahren, die eine Bearbeitung des Policy-Dokuments mit Versionierungen und Feedbackschleifen ermöglichen. Zudem ist eine Funktionszuschreibung aller beteiligten Gruppen für den reibungslosen Ablauf des Prozesses wichtig, wie etwa Steuern, Beraten, Entscheiden (Bärwolff et al., 2023).

Auch der rechtliche Rahmen ist entscheidend für den Wirkungsgrad einer Policy, über den in der Phase des Agenda-Settings und in der Formulierung gestritten wird. Die UNESCO Working Group zur Umsetzung der *Recommendation of Open Science* empfiehlt deshalb auch als erstes, sich der rechtlichen Rahmenbedingungen in und außerhalb von Wissenschaftseinrichtungen zu vergewissern (UNESCO, 2022). Für die Bundesrepublik betrifft dies besonders die jüngsten Entwicklungen zum Urheberrechts-Wissengesellschafts-Gesetz (2018)⁷ oder die jüngsten Bestrebungen für ein Forschungsdaten-Gesetz⁸. Aber auch die Übernahme des Kodex für eine gute wissenschaftliche Praxis der DFG in die Satzungen von Forschungseinrichtungen enthält Regeln für die Verwendung von Forschungsergebnissen, die relevant für Open Science Policies sind (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019).

Im Unterschied zu Fördereinrichtungen können Hochschulen in Deutschland kaum verbindliche Vorgaben machen, um Open-Science-Praktiken einzufordern. Für Deutschland gilt das hohe Gut der verfassungsrechtlich geschützten Wissenschaftsfreiheit und die damit verbundene Freiheit für Lehrstuhlinhaber*innen, über ihre Publikationsorte von Forschungsergebnissen selbstständig zu entscheiden. Paradigmatisch für den Streit um mögliche Vorgaben vonseiten der Hochschulen steht das noch anhängige Urteil des Bundesverfassungsgericht zu einer Klage, die von Jurist*innen der Universität Konstanz eingereicht wurde. Gegenstand ist, ob die Universität bzw. das Land Baden-Württemberg vorschreiben darf, dass das Zweitverwertungsrecht nach 12 Monaten in Anspruch genommen werden muss (Fischer, 2023). Auch bei der Formulierung der Open Science Policy wurde an der Universität Konstanz der Grad der Verpflichtung zu Open Access und Forschungsdatenmanagement strittig in den universitären Gremien diskutiert.

⁷ Vgl. https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2017_UrhWissG.html

⁸ Vgl. zu den Forschungsdaten-Vorhaben https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/240305_forschungsdatengesetz.html

Zusammenfassung: Policy-Formulierung

- In einem inklusiven Verfahren entscheiden, welche Zielstellung der Prozess hat: ein eher geschlossenes Verfahren mit dem Ziel einer starken inhaltlichen Zielsetzung oder ein eher offenes Verfahren, mit dem Ziel einer möglichst breiten Akzeptanz.
 - Ein Konzept entwickeln, mit dem die Beteiligung und die Ziele in der gesamten Organisation kommuniziert werden.
 - Zu Beginn des Prozesses Beteiligte mit Funktionszuschreibungen und Aufgaben versehen (bspw. Steuerungs- und Koordinationsgruppen, Lenkungskreise oder Expertenkommissionen).
 - Dokumenttypen frühzeitig festlegen, um Erwartungen an das Resultat realistisch abzubilden (Policy, Aktionsplan, Leitlinien, Leitbild, Strategie etc.).
 - Frühzeitig rechtliche Rahmenbedingungen klären und alle Beteiligten über die Möglichkeiten und Konsequenzen verbindlicher Formulierungen informieren.
 - Nach Einrichtungstyp und Zielstellung ein mehrstufiges Konsultationsverfahren zur Formulierung der Policy durchführen (offen oder geschlossen).
 - Maßnahmen immer mit Unterstützungsangeboten hinterlegen, damit Open Science nicht zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung wird.
 - Das Schreiben auf Gruppen mit verschiedenen Funktionen aufteilen, um Vielfalt und Handhabbarkeit zu ermöglichen.
-

3. Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess

Für Regierungen sind Entscheidungswege oftmals klar und deutlich durch Verfassungen vorgegeben. Eine vergleichbare formale Entscheidungsbasis gibt es auch in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, in denen Leitungsgremien gemeinsam mit Kuratorien oder Akademischen Senaten zu Entscheidungen über die am besten gangbaren Wege gelangen. So haben deutsche Wissenschaftseinrichtungen durch ihre stark ausgeprägte Selbstverwaltung auf den Ebenen der Akademischen Senate und Fakultätsräte eigene Ansprüche an der Mitwirkung an Entscheidungen auch über Open Science Policies.

Daher sollte bereits in der Phase der Policy-Formulierung gemeinsam mit den verantwortlichen Leitungsgremien ausgehandelt und festgelegt werden, welcher Entscheidungsweg der zukünftigen Open Science Policy die breiteste Anerkennung und Legitimation verschafft und wie deren Vertreter*innen an welchen Stellen im Prozess einzubinden sind. Einen Vorteil hatte dabei die Technische Hochschule Köln, indem ein Mitglied des Präsidiums selbst die Initiative für eine Open Science Policy übernommen hat. Auch die Einrichtung von Stellen für Open Science durch vorherige inhaltliche Festlegungen ist hilfreich, um den Entscheidungsprozess zu begleiten. In diesem Sinne haben die [Universität Konstanz](#) und die [Berlin University Alliance](#) über ihre Anträge im Rahmen der Exzellenzinitiative bereits inhaltliche und strukturelle Vorarbeiten für Open Science geleistet, auf denen dann auch argumentativ zugunsten weiterer Entscheidungen aufgebaut werden konnte.

Im Fall der [Universität Konstanz](#) wurden bereits in der Formulierungsphase alle wichtigen Gremien zu Stellungnahmen aufgefordert und so konnte am Ende die Open Science Policy im Akademischen Senat finalisiert und verabschiedet werden. Auch die Mitgliederversammlung der [Helmholtz-Gemeinschaft](#) nahm die - frühzeitig mit den einschlägigen Arbeitskreisen und Expert*innen und Vertreter*innen der Helmholtz-Zentren- gemeinsam entwickelte - Open Science Policy an. Mit dieser frühen Einbindung kann damit auch anfänglicher Skepsis in verschiedenen Gruppen an den Einrichtungen begegnet werden. Zudem hängen die Entscheidungen wie in jedem Verhandlungsprozess auch von Kompromissen ab, die im Fall der Policy etwa die Form der Policy oder den Grad der Verbindlichkeit betreffen können.

Zusammenfassung: Entscheidung und Legitimation

- Bei der Policy-Formulierung einplanen, welche Gremien konsultiert und mit der Verabschiedung beauftragt werden sollten.
- Vertreter*innen aus Leitungsgremien und Professor*innenschaft als Fürsprecher*innen oder als Koordinator*innen für die Entscheidung in Mitgliedergruppen der Hochschulen gewinnen (bspw. Beauftragte für Open Science).
- Beauftragte für Open Science können den Prozess und die Entscheidung begleiten und für Entscheider*innen Ansprechpersonen und Fürsprecher*innen sein.

4. Implementierung der Policy

Je nach vereinbartem Prozess kann die Implementierung aus verschiedenen Schritten und Aktivitäten bestehen. Es können zur Implementierung von allgemeineren Policies oder Leitbildern zunächst weitere Strategieschritte vereinbart werden, in denen konkrete Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Diesen Weg ist die [Berlin University Alliance](#) gegangen. In diesem Zusammenschluss von drei Universitäten und eines Klinikums in Berlin vereinbarten die Verbundpartner*innen konkrete Prioritäten, mit Hilfe derer einzelne Teile des Leitbildes ausgestaltet werden. Um die Umsetzung einer Policy zu unterstützen, können zusätzlich Umsetzungshilfen wie Guidelines, Aktionspläne, Strategien oder konkrete Unterstützungsangebote von Vorteil sein, die spezifischen Schritte und Maßnahmen für die Umsetzung schrittweise darlegen. Auch eine Kommunikationsstrategie fördert die Umsetzung der Open Science Policy, z. B. indem wie an der [Universität Potsdam](#) eine eigene Webseite und ein Helpdesk aufgesetzt werden.

Häufig werden bereits in den bestehenden Policies zu Open Access und Forschungsdaten konkrete Umsetzungsschritte genannt. Zur Implementierung gehören dann die verbindliche Bereitstellung von Beratungsangeboten für Open-Access-Publikationen oder für die Veröffentlichung und Qualitätssicherung von Metadaten für Forschungsdaten. So entwickeln z. B. die [Technische Hochschule Köln](#) und die [Universität Konstanz](#) Beratungs- und eigene IT-Strukturen für die Bereitstellung von Forschungsdaten, um die normativen Erwartungen aus den Policies mit Handlungsangeboten zu untermauern. Wenn neue Open Science Policies auf diesen Policies aufbauen, können sie auch bewährte Implementationsmaßnahmen für ein breiteres Spektrum an Offenheit nutzen.

Ein weiterer Teil von Implementierungsmaßnahmen können konkrete Vorgaben an die Hochschulangehörigen sein, in bestimmten Formaten Open Access zu publizieren oder wenn möglich bestimmte Lizenzformen bei der Veröffentlichung von Daten, Software oder Hardware zu nutzen. Eine Forderung ist z. B., dass Hochschulangehörige ihr Zweitveröffentlichungsrecht wahrnehmen und auf diese Weise Publikationen auf hochschuleigenen Repositorien hinterlegen (siehe dazu das [Fallbeispiel der Universität Konstanz](#)). Auch hier sind Beratungs- und Serviceangebote von Zentraleinrichtungen eine wichtige Maßnahme zur Implementierung.

Eine weiterer Implementierungsschritt kann darin bestehen, neben den bestehenden Angeboten der Zentraleinrichtungen Beauftragte oder Botschafter*innen für das Thema Open Science aus dem Kreis der Forschenden und Lehrenden einzusetzen. An der [Universität Potsdam](#) wurden bspw. Ansprechpartner*innen auf Fakultätsebene benannt. Diese Open-Access-Beauftragten können für das Thema werben, nahe am Forschungs- und Lehralltag Beispiele für Open Science einbringen und Handlungsweisen empfehlen. Auf diese Weise wird auch den Beauftragten Anerkennung für ihr akademisches Engagement zuteil, wenn sie z. B. von Hochschulleitungen ernannt werden. Auch die [Berlin University Alliance](#) setzt auf Peer-Learning und hat seit 2024 Botschafter*innen für eine offene Wissenschaft aus dem Kreis der Forschenden gewonnen, die sich für die Umsetzung des Leitbilds an ihren Fakultäten und Fachbereichen einsetzen.

Bestehende Unterstützungsangebote auszubauen und mit ausreichenden Ressourcen zu versehen, kann ein Weg sein, um Open Science an einer Hochschule ohne verpflichtende rechtliche Rahmenbedingungen für die Forschenden und Lehrenden zu fördern. Beratungsservices und Infrastrukturen machen es leichter, Open-Science-Praktiken in verschiedenen Disziplinen zu verankern, sofern die Angebote für alle sichtbar sind und regelmäßig thematisiert werden. Dabei können Open-Science-Beauftragte innerhalb der Bibliotheken helfen. Zugleich dienen die Beratungsservices und Infrastrukturen jetzt bereits dazu, an den Hochschulen der zunehmenden Verpflichtung zu Open Science durch Förderorganisationen und Herausgeber*innen von Forschenden zu begegnen.

Wenn es Teil der erreichten Policy ist, auch die Anreizsysteme für die Forschenden als Individuen und Teams zu verändern, betreffen Implementierungsmaßnahmen auch strukturelle Maßnahmen der Hochschulen zur Forschungsbewertung. Zum einen können Hochschulen sich internationalen Netzwerken wie z. B. der [Coalition for Advancing Research Assessment](#) (CoARA) anschließen und in diesem Rahmen ihre eigenen Vorgaben für die Forschungsbewertung überarbeiten. Als Mitglied im weltweiten Netzwerk oder im German National Chapter können die Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen auch von dem Austausch mit und der Expertise anderer Teilnehmer*innen profitieren. Zum anderen können selbstständig auch eigene Anreize gesetzt werden, z. B. über interne leistungsorientierte Mittelvergabe an Institute oder bereits bei Berufungsvereinbarungen.

Zusammenfassung: Implementierung

- Bestehende Beratungsservices und Infrastrukturen nutzen und für weitere Open-Science-Praktiken ausbauen.
 - Prominente Vertreter*innen von Open Science als Beauftragte für mehr Sichtbarkeit des Themas im Hochschulalltag aus dem Kreis der Forschenden und Lehrenden benennen.
 - Netzwerke und Communities zu verschiedenen Open-Science-Praktiken aufbauen und vertiefen.
 - Ansprechpartner*innen für Open Science auf Fakultätsebene benennen.
 - Strukturelle Maßnahmen zur Forschungsbewertung entwickeln.
-

5. Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy

Jede Policy sollte in regelmäßigen Abständen dahingehend überprüft werden, ob sie ihr Ziel noch erreicht oder ob sie angepasst werden muss. Das Monitoring bzw. eine Zwischenevaluation können nicht nur helfen, den erreichten Stand und weitere Unterstützungsbedarfe zu erfassen. Ein Monitoring der Entwicklung hilft auch beim kollektiven Lernprozess innerhalb der Hochschule, signalisiert Erfolge nach außen und ermöglicht die Anpassung an neue Themen.

Daher lohnt es sich, Maßnahmen für diese Phase des Policy Making von Beginn an zu berücksichtigen. Oftmals können sich Hochschulakteur*innen dabei auf Vorerfahrungen ihrer Organisationen stützen und z. B. stärker die Bibliotheken einbeziehen als bereits geschehen. Mit der Planung der Evaluation kommen aber auch neue Akteur*innen wie die Servicezentren für Forschung zum Zug, in die Kerndaten über die Hochschulen erhoben und ausgewertet oder Drittmittelanträge betreut werden. Auch IT-Abteilungen sollten über die Bereitstellung von Rechen- und Speicherkapazitäten hinaus eingebunden werden, um Beschaffungsprozesse und die Nutzung von Open Source Software für die Verwaltung, Lehre und Forschung zu erfassen.

Für Open Access Policies zu Publikationen gibt es bereits einige funktionierende Indikatoren und Instrumente. Bibliotheken von Hochschulen können sich z. B. auf bibliometrische Analysen und Publikationsnachweise stützen. Dazu kann der Anteil von Open-Access-Publikationen gehören, zum Beispiel Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, Bücher, Forschungsdaten und Software. Tatsächlich hat sich der Anteil an Open-Access-Publikationen bei Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften in der Vergangenheit signifikant erhöht, meist unterstützt durch die parallele Einführung von Publikationsfonds und Open Access Policies sowie die Bereitstellung von Services und Infrastrukturen (Barbers, Irene, Pollack, Philipp, & Lindstrot, Barbara, 2021) (Ploder et al., 2020). Mit einer Übersicht über die verschiedenen Open-Access-Publikationsformate und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle rücken zum Beispiel auch die Kosten in den Blick (Gebühren für Open-Access-Artikel oder Open-Access-Bücher), über deren Aufwendung sich die Hochschule verständigen muss und die im Ergebnis zu angepassten Policies führen können.⁹ Mit dem [Open Access Monitor](#) steht wissenschaftlichen Einrichtungen ein Tool für bestimmte Datenanalysen zum Publikationsaufkommen und den damit entstehenden Kosten zur Verfügung. Auch die freiwillige Meldung von Publikationsdaten an die Initiative [OpenAPC](#)¹⁰ ermöglicht Transparenz über Publikationskosten und dient zur Kommunikation innerhalb der Einrichtung.

⁹ Zum Publikations- und Kostenmonitoring tauschen sich im deutschsprachigen Raum Akteure in der digitalen Fokusgruppe Informationsbudget aus. Die Fokusgruppe steht in engem Austausch mit verschiedenen BMBF- und DFG-geförderten Projekten und wird im Rahmen des [open-access.network](https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-informationsbudget) organisiert, siehe: <https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-informationsbudget>

¹⁰ OpenAPC aggregiert Daten zu Open-Access-Zeitschriftenartikeln (APCs), Open-Access-Büchern (BPCs) und Daten zu Artikeln, die im Rahmen von Transformationsvereinbarungen (wie Springer Compact oder Wiley DEAL) veröffentlicht wurden.

Aber auch die Entwicklung der Zugänglichkeit von verschiedenen Publikationsformaten kann durch Bibliotheken beobachtet werden, zum Beispiel die Lizenzierung von Publikationen oder Bildungsmaterialien.¹¹ Das Monitoring kann sich auch auf wissenschaftliche Einrichtungen selbst oder ihre Organisationseinheiten beziehen, wie zum Beispiel Institute, Fachbereiche oder Projektgruppen ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend and Fischer, 2024](#)).

Für Open Science im Allgemeinen und für die verschiedenen Praktiken im Besonderen können - mit viel Energie und Vorsicht vor falsch verwendeten Indikatoren - ähnliche Monitoring-Instrumente aufgebaut und weiterentwickelt werden. Für die Nutzbarkeit von Forschungsdaten in verschiedenen Fächerkulturen gibt es bereits erste Initiativen, entlang der FAIR-Kriterien die Datenpublikationen der eigenen Angehörigen zu erfassen.¹² Dabei werden auch kontextsensibel neue Open-Science-Indikatoren entwickelt und in Dashboards umgesetzt. Auf internationaler und nationaler Ebene gibt es verschiedene Ansätze, um das Monitoring von offener Wissenschaft visuell ansprechend umzusetzen ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend and Fischer, 2024](#)). Hervorzuheben ist der [oa.atlas](#), ein Projekt vom [open-access.network](#), in dem Strategien und Services rund um Open Access und Open Science an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen erhoben werden.

Für Open Research Software und Open Data steht die technische Entwicklung noch am Anfang. Die [Helmholtz-Gemeinschaft](#) hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um adäquate Indikatoren dafür zu entwickeln. So verschieden die Open-Science-Praktiken sind, so sehr müssen Monitoring-Instrumente multimethodisch sein. Das entspricht vor allem den diversen Forschungsprozessen in heterogenen Fachkulturen und dem Anspruch, die Entwicklung von Open Science besser beschreiben zu können.

Weitere Evaluationsformate sind bspw. (jährliche) Berichte an Leitungsgremien. Daneben lassen sich auch Formate einrichten, in denen Hochschulangehörige die Entwicklung gemeinsam in regelmäßigen Abständen reflektieren und Verbesserungen vorschlagen, die dann in einer Anpassung der Policies oder weiterer Policies münden. Das Monitoring von einer Policy kann auch stärker qualitativ erfolgen, um Prozesse und Entwicklungen kontextsensibel nachzuvollziehen und dementsprechend anzupassen, wie es bspw. der Open-Access-Bericht Berlin versucht ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024](#)).

In Hinblick auf den Detaillierungsgrad zeitlicher Weiterentwicklungspläne ist es empfehlenswert keine konkrete Zeitangabe für die Aktualisierung einer Policy zu geben, da diese oft Mehr- und Abstimmungsarbeit erfordert, wenn eigentlich noch keine inhaltliche Überarbeitung erforderlich ist.

¹¹ Im Kerndatensatz Forschung (Version 1.3) ist bspw. vorgesehen, dass für jeden erfassten Publikationstyp die entsprechenden Lizenzen beziehungsweise Zugriffsrechte angegeben werden können. Es zählen zu den Publikationstypen neben Büchern und Artikeln noch weitere Formate wie Software, Forschungsdaten und Beiträge in wissenschaftlichen Blogs.

¹² Vgl. dazu etwa das Dashboard der Charité - Universitätsmedizin Berlin: <https://quest-dashboard.charite.de/#tabFAIR>

Zusammenfassung: Monitoring, Evaluation, Wirkung

- Bestehende Instrumente und wo möglich weitere bestehende Datenerhebungen sekundär nutzen, um administrativen Aufwand für Forschende zu vermeiden.
- Gemeinsam mit Fachvertreter*innen Indikatoren für neue Open-Science-Praktiken entwickeln und nachhaltig als Implementierungsmaßnahme der Policy einplanen.
- Arbeitsgruppen einsetzen, um das Monitoring einzelner Open-Science-Praktiken zu entwickeln und durchzuführen.

Arbeitskreis Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft. (2019). *Empfehlungen für Richtlinien der Helmholtz-Zentren zum Umgang mit Forschungsdaten*. In der 109. Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 13.-14. September 2017 beschlossen. 375 kB. <https://doi.org/10.2312/OS.HELMHOLTZ.002>

Barbers, Irene, Pollack, Philipp, & Lindstrot, Barbara. (2021). *Open Access in Deutschland – Entwicklung in den Jahren 2005 bis 2019* (p. 68) [Techreport]. Jülich: Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek. Retrieved from Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek website: <http://hdl.handle.net/2128/27849>

Bärwolff, T., Benz, M., Dreyer, M., Neufend, M., Kindling, M., Kirchner, A., & Schmidt, B. (2023). Open4DE Landscape Report. *Open-Access-Büro Berlin*. <https://doi.org/gtjdc4>

BMBF und KMK. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2019). *Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex*. Retrieved from <https://www.dfg.de/resource/blob/173732/4166759430af8dc2256f0fa54e009f03/kodex-gwp-data.pdf>

DFG. (2022a). *Open Science als Teil der Wissenschaftskultur. Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft*. <https://doi.org/gtjdcr>

DFG. (2022b). *Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung*. <https://doi.org/gtjdb8>

Dreyer, M., Stone, G., Tummes, J.-P., Gingold, A., Iannace, D. E., Pogačnik, A., ... Rooryck, J. (2024). *Report on the PALOMERA survey on open access policies for books in the European research area*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13607261>

Ferguson, L. M., Bertelmann, R., Bruch, C., Messerschmidt, R., Pampel, H., Schrader, A., ... Weisweiler, N. L. (2021). Helmholtz Open Science Briefing: Gute (digitale) wissenschaftliche Praxis und Open Science: Support und Best Practices zur Umsetzung des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (Version 2.0). *Helmholtz Open Science Briefing*, 21 pages. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.027>

Fischer, G. (2023). *Zweitveröffentlichungsrecht und Causa Konstanz: Bundesverfassungsgericht vor Entscheidung*. Retrieved from <https://irights.info/artikel/zweitveroeffentlichungsrecht-bundesverfassungsgericht-konstanz/31878>

Howlett, M., & Giest, S. (2015). Policy Cycle. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 288–292). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-097086-8.75031-8>

Howlett, M., McConnell, A., & Perl, A. (2017). Moving Policy Theory Forward: Connecting Multiple Stream and Advocacy Coalition Frameworks to Policy Cycle Models of Analysis. *Australian Journal of Public Administration*, 76(1), 65–79. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12191>

Max-Planck-Gesellschaft. (2003). *Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen* [Techreport]. Retrieved from https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf

Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft. (2016). *Open Access Policy of the Helmholtz Association, 2016*. 2 pages. <https://doi.org/10.2312/OS.HELMHOLTZ.018>

Open-Access-Büro Berlin. (2024). *Übersicht über Strategien und Services rund um Open Access (OA) und Open Research (OR) an Berliner Hochschulen*. Retrieved from <https://oabb.pubpub.org/pub/ubersicht-strategien-services>

Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024). Policies, Richtlinien und Leitlinien. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.346b01e6>

Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend and Fischer. (2024). Publikationsnachweis und Monitoring. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.da8df99e>

Ploder, M., Streicher, J., Sauer, A., Holzinger, F., Dvorzak, M., Barbers, I., ... Thijs, B. (2020). *DFG Funding Programme Open Access Publishing - Report about the Funding* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4486411>

Söring, S., Asef, E. M., & Fütterer, H.-A. (2022). Eine Forschungsdaten-Policy für die Freie Universität. : Partizipative Prozesse als Treiber für den Community-Aufbau. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, (2), 1–13. <https://doi.org/gtjdbz>

The Council of The European Union. (2023). *Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing*. Retrieved from <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>

UNESCO. (2021a). *UNESCO Recommendation on Open Science* (Techreport No. SC-PCB-SPP/2021/OS/UROS). Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en>

UNESCO. (2021b). *UNESCO Recommendation on Open Science* [Techreport]. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841>

UNESCO. (2022). *Developing policies for open science* [Techreport]. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/VHNY8608>

Universität Potsdam. (2015). *Open Access-Strategie der Universität Potsdam*. 1483 KB, 22 pages. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-58254>

Universität Potsdam. (2023). *Open-Science-Leitlinien der Universität Potsdam*. 260 KB, 9 pages. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-59489>

Eine Checkliste für die Entwicklung und Umsetzung einer Open Science Policy

Strategische Weichenstellung

- **Positionierung.** Einbindung relevanter (inter-)nationaler Gesetzgebung, Richtlinien, Guidelines und Community-Standards sicherstellen. Welche internationalen Standards und Richtlinien sind relevant und wie können sie in die Policy integriert werden?
- **Definition und Umfang.** Festlegen, welche Themen in der Policy abgedeckt werden sollen. Was gehört dazu, was nicht? (z. B. Open Access, Open Research Data, Open Research Software, Open Educational Resources, Open Hardware, etc.). Gibt es Potenzial für die Einbeziehung weiterer Themen?
- **Klare Zielsetzung.** Die Ziele der Policy für die eigene Institution definieren. Welche spezifischen Verbesserungen oder Änderungen sollen erreicht werden?

Erfolg durch Beteiligung

- **Frühzeitige Einbindung.** Alle relevanten Abteilungen, Akteur*innen, Statusgruppen und Fachvertreter*innen frühzeitig einbinden, um Akzeptanz zu fördern. Wer muss an Bord sein, um die Policy erfolgreich umzusetzen?
- **Synergien nutzen.** Bestehende Kooperationen zur Unterstützung der Policy nutzen. Welche bereits etablierten Partnerschaften (z. B. mit Bibliotheken) können zur Policy-Umsetzung beitragen? Welche bereits bestehenden Policies, Leitlinien, Richtlinien o. Ä. können in diesen Prozess mit einfließen?

Monitoring

- **Monitoring etablieren.** Indikatoren und Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Policy-Umsetzung entwickeln. Welche Messgrößen sind geeignet, um den Fortschritt zu überwachen? Wie oft sollten Berichte erstellt werden (z. B. jährlich)?
- **Expert*innen einbinden.** Task Groups aus Expert*innen zusammenstellen, um das Monitoring kontinuierlich weiterzuentwickeln. Welche Expert*innen sollten beteiligt werden, und wie wird ihre Arbeit institutionell verankert (z. B. Mandatierung durch interne Gremien?) Hierbei sollten Erfahrungsberichte und das Feedback von Wissenschaftler*innen miteinbezogen werden.

Anpassung an die institutionelle Kultur

- **Ziele formulieren.** Die Policy-Ziele auf die spezifische Kultur der Einrichtung abstimmen. Passen die Ambitionen zu den bestehenden Werten und der Mission der Institution?
- **Flexibilität bewahren.** Alternativen wie Leitlinien oder Leitbilder in Betracht ziehen, wenn eine strikte Policy nicht umsetzbar ist. Welche flexiblen Ansätze können dennoch verbindliche Schritte fördern?

- **Top-Down und Bottom-Up kombinieren.** Eine ausgewogene Balance zwischen Top-Down-Vorgaben und Bottom-Up-Initiativen finden. Wie können zentrale Vorgaben durch die Leitungsebene mit dem Engagement und den Ideen der Mitglieder der Institution kombiniert werden, um eine breite Akzeptanz und effektive Umsetzung zu erreichen?

Infrastruktur und Kooperationen

- **Infrastruktur aufbauen.** Wissenschaftsgeleitete (“Community-Led”) digitale Informationsinfrastrukturen aufbauen, weiterentwickeln und pflegen. Welche technologischen und organisatorischen Ressourcen werden benötigt?
- **Förderung integrieren.** Open Science in Förderverfahren und Mittelverteilung berücksichtigen (s. a. DORA, CoARA). Wie können Open Science-Praktiken in die Vergabekriterien für Forschungsgelder integriert werden?

Fallstudie: Helmholtz-Gemeinschaft

Lea Maria Ferguson

Von Lea Maria Ferguson, Referentin Helmholtz Open Science Office

Die Helmholtz Open Science Policy (Helmholtz-Gemeinschaft, 2022) spiegelt das Engagement der Helmholtz-Gemeinschaft für offene Wissenschaft wider. Diese Fallstudie beleuchtet die Entstehungs- und Entwicklungsprozesse der Policy sowie deren Inhalt und Umsetzung.

Wissenschaft lebt vom offenen Austausch von Erkenntnissen. Teilen, Vernetzen und Kooperieren sind zentrale Elemente der Kultur wissenschaftlichen Arbeitens. Die Digitalisierung befördert dynamisch die Möglichkeiten dieser Kultur. Das Paradigma Offenheit eröffnet so im gesamten Zyklus des wissenschaftlichen Arbeitens neue Perspektiven und ermöglicht, die Ergebnisse auf nachhaltigen Infrastrukturen offen zugänglich und breit nutzbar zu machen. Diese offene Kultur des wissenschaftlichen Arbeitens wird durch den Begriff Open Science gefasst und ist für Helmholtz, im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis, leitend. In Übereinstimmung mit der *UNESCO Recommendation on Open Science* (2021) und der Verankerung von Open Science in der nationalen, europäischen und internationalen Wissenschaftspolitik bekennt sich Helmholtz zu Open Science.

Die UNESCO-Empfehlung betont die Dringlichkeit, komplexe globale Herausforderungen durch Wissenschaft, Technologie und Innovation (STI) anzugehen. Sie hebt die transformative Kraft von Open Science hervor, um Ungleichheiten zu reduzieren und die Umsetzung der 2030-Agenda zu beschleunigen. Besonderes Augenmerk liegt auf offenen, transparenten und inklusiven wissenschaftlichen Praktiken. Für die Helmholtz-Gemeinschaft stellt diese Empfehlung eine wegweisende Leitlinie dar, die ihre Verpflichtung zu Open Science und die Umsetzung in strategischer Positionierung, Monitoring und Umsetzung unterstreicht. So hielt der Stellvertretende Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, Lutz Möller, auch die Willkommensansprache anlässlich des 66. Helmholtz Open Science Online Seminars mit dem Titel *Policy for Open Science*, auf dem die Helmholtz Open Science Policy sowie weitere Open-Science-Policy-Entwicklungen vorgestellt wurden.

In ihrem Streben, die Ergebnisse der eigenen Arbeit der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Gesellschaft möglichst barrierefrei zur Nachnutzung öffentlich zugänglich zu machen, fordern die Helmholtz-Zentren die bei ihnen tätigen Mitarbeiter*innen auf, die von ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für Helmholtz allein oder gemeinsam mit anderen Forschenden gewonnenen Ergebnisse wann immer möglich nach dem Prinzip der intelligent openness, d. h. "as open as possible and as closed as necessary", offen und nutzbar zu machen (Boulton et al., 2012).

- Helmholtz-Gemeinschaft. (2022). Helmholtz Open Science Policy. Version 1.0. In der 119. Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 20.-21. September 2022 beschlossen. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.055>

Strategischer Open Science Policy Cycle bei der Helmholtz-Gemeinschaft

Agenda Setting im Policy-Prozess

Im Rahmen des Agenda Settings bei der Helmholtz-Gemeinschaft werden die Impulse zur Gestaltung von Open Science durch die Bedürfnisse der Forschenden nach Sichtbarkeit und internationalen wissenschaftlichen Standards definiert. Darüber hinaus wird Open Science im Dialog mit wissenschaftspolitischen Grundsatzentscheidungen und Anforderungen von Förderorganisationen entwickelt. Dabei sind die Open-Science-Aktivitäten durch die Überzeugung geprägt, dass offener Austausch und Zusammenarbeit entscheidend für die digitale Souveränität der Wissenschaft und für eine erfolgreiche Wissenschaftskommunikation zwischen Forschenden, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind. Die Zielsetzungen von Helmholtz in Bezug auf Open Science gründen auch in der guten wissenschaftlichen Praxis und dem Streben nach erhöhter Wissenschaftsqualität sowie einer gesteigerten Innovationsfähigkeit durch die Prinzipien von Open Science.

Die Helmholtz Open Science Policy gliedert sich in drei Abschnitte, die jeweils strategische Bereiche der Helmholtz-Gemeinschaft abdecken. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die *strategische Positionierung* und definiert die grundsätzlichen Ziele und Ausrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft im Kontext von Open Science. Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem *Monitoring*, d.h. mit dem strukturierten Controlling der Umsetzung von Aspekten/Teilen der Open Science Policy, um die gesetzten Ziele zu fördern. Der dritte Abschnitt bezieht sich auf die *konkrete Implementierung* und beschreibt die Maßnahmen und Schritte, die unternommen werden, um Open Science in der Helmholtz-Gemeinschaft zu etablieren und, orientiert an den EU-Anforderungen, voranzutreiben. Durch diese Struktur gewährleistet die Policy eine ganzheitliche Herangehensweise, die von der Definition der Ziele bis zur praktischen Umsetzung reicht.

Formulierung der Policy

Die Open Science Policy der Helmholtz-Gemeinschaft resultierte aus einem strategischen Ansatz, der nationale (DFG, 2022)(BMBF, 2023), europäische (European Commission, 2021) (CNR, CNRS, CSIC, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft and Leibniz-Gemeinschaft, 2021) und internationale (UNESCO Recommendation on Open Science) wissenschaftspolitische Setzungen integriert und mit der Praxis zu Open Science bei Helmholtz verbindet.

Der Prozess zur Entwicklung einer Open Science Policy wurde durch einen Austausch des Helmholtz Open Science Office und des Arbeitskreises Open Science im September 2020 begonnen und kombinierte Bottom-up mit einigen Top-down-Elementen. So fand im September 2021 ein Workshop des Arbeitskreises Open Science zum Thema Open Science Policy statt. Im Nachgang entstand ein vorbereitendes Diskussionspapier; dieses Papier wurde dann bei einer Arbeitskreissitzung im November 2021 als Diskussionsgrundlage verwendet, um Ziele und Inhalte zu klären.

Das Helmholtz Open Science Office entwickelte Anfang 2022 einen Policy-Entwurf, der in einer Gruppe mit verschiedenen Zentrenvertreter*innen weiter bearbeitet wurde. Es folgten mehrere Feedback-Phasen mit den Helmholtz-Arbeitskreisen Open Science, Bibliotheks- und Informationsmanagement, Technologietransfer, KODA, Wissenstransfer – sowie weiteren diesen [Arbeitskreisen angehörigen Task Groups](#). Diese Runden setzen sich aus Forschenden, Expert*innen und Interessengruppen der 18 Helmholtz-Zentren zusammen, die über Erfahrungen und Expertise im Bereich Open Science verfügen. Mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 20. September 2022 mündete dieser Prozess in ein klares Bekenntnis zu Open Science. Hieran knüpft die Ausgestaltung und Umsetzung der Policy an.

Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess

Mit dem [Beschluss](#) der Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 20. September 2022 mündete dieser Prozess in ein klares Bekenntnis zu Open Science. Auf dieser Grundlage erfolgt nun die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der Policy.

Implementierung der Policy

Die Helmholtz Open Science Policy umfasst Selbstverpflichtungen zu Open Access, Open Research Data und Open Research Software sowie weiteren Open-Science-Aspekten. Die Umsetzung dieser Regelungen wird in zentren-internen Prozessen und Strategien integriert und spezifiziert.

Das Helmholtz Open Science Office unterstützt die Helmholtz-Gemeinschaft als Dienstleister bei der Gestaltung des Kulturwandels hin zu Open Science; das Office ist Partner aller an diesem Prozess beteiligten Akteure in Helmholtz und fördert die Sichtbarkeit von Helmholtz auf nationaler und internationaler Ebene im Bereich Open Science im Sinne der Helmholtz-Mission. Die Website des Helmholtz Open Science Office gibt einen Überblick zu allen [Aktivitäten des Helmholtz Open Science Office](#).

Im Bereich der Open-Access-Publikationen implementiert die Helmholtz-Gemeinschaft gezielte Maßnahmen und Richtlinien. Diese Initiativen, vielfach koordiniert durch das Helmholtz Open Science Office, umfassen Veranstaltungen und Publikationen, die darauf abzielen, die Transformation von Subskriptionen zu Open Access zu fördern. Die Helmholtz-Zentren betreiben eine verteilte Repositorien-Infrastruktur und haben Konsortialverträge mit Verlagen abgeschlossen, um Open Access zu unterstützen. In diesem Kontext ist für Helmholtz auch der Scholar-led Ansatz von Bedeutung, da dieser den Schwerpunkt auf die Integration wissenschaftlicher Publikationsmöglichkeiten im akademischen Umfeld setzt, fernab von profitorientierten Plattformen, und somit den Fokus auf die Forschung selbst lenkt. Das Helmholtz Open Science Office koordiniert dazu Veranstaltungen¹³ und Publikationen ([Ferguson et al., 2023](#)).

Offene Forschungsdaten werden durch Richtlinien und Praktiken gefördert, wobei die Helmholtz-Gemeinschaft aktiv an nationalen und internationalen Initiativen teilnimmt.

¹³ Helmholtz Open Science Forum “Scholar-Led Publishing at Helmholtz”, April 2023: <https://os.helmholtz.de/veranstaltungen/foren/scholar-led-publishing-at-helmholtz/>

Eine gemeinsame Initiative der Helmholtz Metadata Collaboration (HMC) und des Helmholtz Open Science Office fördert [Forschungsdatenrepositorien](#) in der Helmholtz-Gemeinschaft; zudem entwickelt HMC weitere Lösungen für Metadaten. Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft sind in internationalen Gremien wie der Research Data Alliance (RDA) aktiv. Die Helmholtz-Gemeinschaft beteiligt sich an der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und der European Open Science Cloud (EOSC).

In Bezug auf offene Forschungssoftware engagiert sich Helmholtz für den nachhaltigen Umgang mit Open Research Software; das Helmholtz Open Science Office koordiniert hierfür die Umsetzung von Richtlinien auf Gemeinschaftsebene. Es wird ein [Helmholtz Software Award](#) verliehen, um die Entwicklung professioneller und qualitativ hochwertiger Forschungssoftware zu fördern und das Engagement für Software als Basis moderner Data Science zu würdigen. Das Forum Forschungssoftware, organisiert vom Helmholtz Open Science Office, und die Helmholtz Platform for Research Software Engineering (HiRSE) unterstützen die Implementierung von Richtlinien und fördern den Austausch auf Helmholtz-Ebene.

Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy

Die Helmholtz-Gemeinschaft fördert Open Science durch klare Ziele und Indikatoren – in den Bereichen Open Access, Open Research Data und Open Research Software–, die in die Evaluationsprozesse der [Programmorientierten Förderung \(PoF\)](#) integriert sind. Der jährliche Open Science Report, der an die Mitgliederversammlung übergeben wird, dokumentiert den Fortschritt und die Umsetzung dieser Maßnahmen.

Im Bereich der [Open-Access-Publikationen](#) hat die Helmholtz-Gemeinschaft eine führende Rolle, mit einer Open-Access-Quote von etwa 84 % im Publikationsjahr 2022. Open-Access-Publikationen werden als Kennzahl in der Evaluation berücksichtigt.

In der Open Science Policy der Helmholtz-Gemeinschaft ist festgehalten, dass im Bereich Open Research Data und Open Research Software ein Einstiegsindikator eingeführt wird, der zitierbare Forschungsdaten- und Forschungssoftware-Publikationen sichtbar macht. Dieser Indikator wird seit 2022 erhoben und soll einen Anreiz zur Publikation von Forschungsdaten und Forschungssoftware bieten.

Im Rahmen dieser Themen entwickelt die [Task Group “Helmholtz-Qualitätsindikatoren für Daten- und Softwareprodukte”](#) des Arbeitskreises Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft spezifische Qualitätsindikatoren für Daten- und Softwareprodukte. Diese multidimensionalen Indikatoren sollen den Einstiegsindikator ablösen und ab 2028 gelten.

Ebenso ist die Weiterentwicklung der Helmholtz Open Science Policy ein fortlaufender Prozess, der auf kontinuierlichem Austausch, Feedback und Zusammenarbeit innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft basiert.

Take Aways

Wichtige Aspekte beim Entwickeln einer Open Science Policy

- Klare strategische Positionierung unter Einbindung relevanter (inter-)nationaler Richtlinien.
- Beteiligung verschiedener Akteur*innen für eine breite Akzeptanz.
- Berücksichtigung von Open Access, Open Research Data und Open Research Software in (einer) Policy.
- Öffnung für weitere Open-Science-Themen.
- Kontinuierliches Monitoring und jährliche Berichterstattung.
- Einbindung von Task Groups – bestehend aus Expert*innen – zur (kontinuierlichen Weiter-)Entwicklung dieses Monitorings.

Lehren aus der Erfahrung der Helmholtz-Gemeinschaft

- Offene Kommunikation und Zusammenarbeit sind entscheidend.
- Die Integration von Open Science in Förder- und Mittelverteilungsverfahren stärkt die Umsetzung und stellt das Zusammenspiel mit nationalen und internationalen Partnern sicher.
- Die Schaffung und Pflege von wissenschaftsgeleiteten digitalen Informationsinfrastrukturen sind Schlüsselemente.

Die Helmholtz Open Science Policy ist ein Meilenstein für die Gemeinschaft auf dem Weg zu mehr Offenheit und Gestaltung der Zukunft der Wissenschaft. Durch klare Strategien, Selbstverpflichtungen und Monitoringmechanismen demonstriert sie das Engagement der Einrichtung für offene Wissenschaftspraktiken.

BMBF. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Boulton, G., Campbell, P., Collins, B., Elias, P., Hall, W., Graeme, L., ... Walport, M. (2012). *Science as an open enterprise. The Royal Society Science Policy Centre report 0*. The Royal Society. Retrieved from http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/projects/sape/2012-06-20-SAOE.pdf

CNR, CNRS, CSIC, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft and Leibniz-Gemeinschaft. (2021). *G6 statement on Open Science*. Retrieved from <https://os.helmholtz.de/open-science-in-helmholtz/networking/g6/>

DFG (2022). *Open Science als Teil der Wissenschaftskultur. Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft*. <https://doi.org/gtjdcj>

European Commission. (2021). *Horizon Europe, open science: early knowledge and data sharing, and open collaboration*. LU: Publications Office. Retrieved from <https://data.europa.eu/doi/10.2777/18252>

Ferguson, L. M., Meistring, M., Bertelmann, R., van Edig, X., Elm, J., Lexis, H., ... Tsoukala, V. (2023). *Helmholtz Open Science Forum "Scholar-Led Publishing at Helmholtz"* (pp. 119 pages, 13 MB) [Techreport]. [object Object]. <https://doi.org/10.48440/OS.HELMHOLTZ.064>

Helmholtz-Gemeinschaft. (2022). *Helmholtz Open Science Policy. Version 1.0. In der 119. Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 20.-21. September 2022 beschlossen.* <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.055>

Fallstudie: Technische Hochschule Köln

Lena Reuter

Kerstin Klein

Klaus Becker

Von Lena Reuter, Referentin für Hochschulentwicklung, Kerstin Klein, stellvertretende Leiterin Hochschulbibliothek, Professor Klaus Becker, Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer

Die Technische Hochschulen Köln (TH Köln) zählt zu den Vorreiterinnen im Bereich Open Science unter den deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Mit einer frühzeitigen strategischen Einbindung von Schlüsselthemen wie Open Access, Open Educational Resources und Forschungsdatenmanagement hat die Hochschule ihre Haltung und Positionierung im Bereich offene Wissenschaft konsequent weiterentwickelt. Die Open Science Policy der TH Köln ist dabei ein zentraler Ausdruck dieses Engagements. Sie bildet einen strategischen Leitfaden und positioniert die Hochschule als Wegbereiterin für eine offene Wissenschaftskultur.

Die Wissenschaft an der TH Köln basiert auf den Prinzipien des Wissensaustauschs, der Vernetzung und der Kooperation – Eckpfeiler einer lebendigen wissenschaftlichen Praxis. Die Dynamik der Digitalisierung bietet dafür neue und weitreichende Möglichkeiten, und wird verstanden als Chance, um kollektives Wissen zu generieren und gut durchdachte Innovationsprozesse zu initiieren. Open Science ist dabei nicht nur ein Paradigma, sondern eine Haltung: Wissenschaftliche Ergebnisse sollen möglichst offen zugänglich, nachhaltig gesichert und breit nutzbar sein. Dieses Bekenntnis ist für die TH Köln mehr als ein Selbstverständnis. Es unterstreicht die strategische Vision der Hochschule, sich als führende Institution im Bereich Open Science zu positionieren und die Prinzipien der Offenheit in Forschung, Lehre und Transfer aktiv zu gestalten. Von Anfang an verstand sich die TH Köln nicht als reagierende Institution, sondern als aktive Gestalterin der Open-Science-Bewegung. Im Sinne ihrer Kernwerte verfolgt die Hochschule eine klare Vorbildfunktion. Mit der Entwicklung ihrer Open Science Policy unterstreicht die TH Köln ihr strategisches Ziel, Offenheit in Wissenschaft und Lehre systematisch zu stärken und zugleich eine führende Rolle in der Gestaltung dieser Transformation einzunehmen. Die vorliegende Fallstudie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Open Science Policy, ihre Inhalte sowie ihre strategische Einbettung und die Auswirkungen auf die Hochschulkultur.

- Open Science Policy der TH Köln (2022): Open Science Policy, Offene Wissenschaftspraxis: https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/hochschule/open_science_policy.pdf

Strategischer Open Science Policy Cycle an der Technischen Hochschule Köln

Die TH Köln ist in ihren strategischen Leitlinien stark von einer Haltung der Offenheit geprägt, die im [Hochschulentwicklungsplan 2030](#) (HEP 2030) und der

[Forschungsstrategie 2030](#) als zentrale Werte verankert ist. Offenheit dient dabei als Leitmotiv, das sich durch alle Bereiche der Hochschule zieht und die Grundlage für die Entwicklung der Open Science Policy bildete.

Ein entscheidender externer Impuls kam von der *UNESCO-Empfehlung zu Open Science*, die im November 2021 veröffentlicht wurde ([UNESCO, 2021](#)). Diese Empfehlung schärfte nicht nur die Definition von Open Science, sondern formulierte konkrete Ziele und unterstrich die transformative Kraft von Open Science zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur Verringerung von Ungleichheiten. Für die TH Köln diente diese Empfehlung als Katalysator, um bestehende Aktivitäten systematisch zu bündeln und das Thema strategisch zu verankern. Nicht zuletzt waren es aber auch die Entwicklungen im Projekt DEAL, die eine klare Haltung zur Unterstützung von Open Access und eine Lösung der Finanzierungsfrage einforderten.

Agenda Setting im Policy-Prozess

Durch die Initialzündung über die UNESCO-Empfehlung angestoßen, begann Ende 2021 die Arbeit an der Erstellung von Rahmenbedingungen und Leitlinien. Bereits vor der Entwicklung der Open Science Policy verfügte die TH Köln über eine solide Grundlage an Maßnahmen und Infrastrukturen, die auf Offenheit und Transparenz ausgerichtet waren. Schon früh baute die TH Köln eine OPUS-Publikationsinfrastruktur auf, auf der wissenschaftliche Dokumente, wie Studien- und Abschlussarbeiten, Projektberichte und Zweitveröffentlichungen der Hochschule im Open Access publiziert werden konnten. Bereits 2014 kam der [Server Cologne Open Science](#) zum Einsatz, der eine standardisierte Qualitätskontrolle gewährleistet. Weiterentwickelt wurde der Bereich mit der Professionalisierung durch die DINI-Zertifizierung (2014). Der im Jahr 2013 verfassten [Open-Access-Erklärung](#) folgte 2024 die Verabschiedung einer [Open Access Policy](#), so dass die Akzeptanz von Open Access in der Professor*innenschaft weiter gesteigert werden konnte. Seitdem gibt es auch mehrere [Open-Access-Schriftenreihen](#) mit Herausgeber*innenteams, an denen auch externe Wissenschaftler*innen beteiligt sind, die auf Cologne Open Science betrieben werden.

Diese bestehenden Strukturen wurden in die Open Science Policy integriert, um Synergien zu nutzen und eine einheitliche Governance zu schaffen. Besonders hervorzuheben ist die Verknüpfung mit der zeitgleich entwickelten [Open Educational Resources Policy](#) (2022). Diese inhaltliche und formale Synchronisierung beider Policies führte zu einer harmonisierten Strategie, die sowohl Offenheit in der Forschung als auch in der Lehre fördert.

Formulierung der Policy

Die Formulierung der Open Science Policy der TH Köln erfolgte im ersten Quartal 2022 und war durch einen kombinierten Ansatz geprägt: einen klaren Top-Down-Impuls sowie eine breite, hochschulweite Beteiligung. Die Entwicklung der Policy wurde maßgeblich durch die enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen zentralen Organisationseinheiten sowie Einzelpersonen der Hochschule getragen, darunter:

- Die Hochschulbibliothek

- Das Zentrum für Lehrentwicklung
- Das Graduiertenzentrum
- Das Hochschulreferat Forschung und Wissenstransfer
- Die Ständige Kommission für Forschung und Wissenstransfer (SK2)
- Die Hochschulkonferenz
- Expert*innen der Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften

Diese Kooperation ermöglichte eine inhaltlich fundierte Ausarbeitung der Policy, die sowohl die strategischen Ziele der Hochschule als auch die operativen Anforderungen an offene Wissenschaft berücksichtigte.

Ein zentraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses war die intensive Einbindung der hochschulinternen Gremien. Der Entwurf der Policy wurde in mehreren Runden in der Hochschulkonferenz (HK), der Ständigen Kommission für Forschung und Wissenstransfer (SK2) und schließlich im Senat diskutiert. Besonders in den Gremien wurden wichtige inhaltliche und redaktionelle Anpassungen vorgenommen, um die Policy auf eine breite Akzeptanz innerhalb der Hochschule vorzubereiten.

Ein Eckpfeiler des Prozesses war die iterative Überarbeitung des Policy-Entwurfs. Diskussionen im Rahmen der Senatsitzungen zeigten, dass zukünftige Policies in ähnlich komplexen Fragestellungen vor der Ausarbeitung dem Senat zunächst über Eckpunktepapiere vorgelegt werden, um an das Thema heranzuführen. Auf diese Weise können Spannungen, die bei der anfänglichen Vorstellung des Themas entstehen können, abgebaut und ein gemeinsames Verständnis gefördert werden. Eine schrittweise Verfeinerung auf Basis von Eckpunktepapieren und Diskussionsrunden führt zu einer transparenten und konsensorientierten Entwicklung der Strategie. Zudem wird durch die frühzeitige und regelmäßige Kommunikation der Eckpunkte in den Sitzungen der relevanten Gremien sichergestellt, dass Akteur*innen und Interessierte frühzeitig eingebunden werden, was wesentlich zur späteren breiten Akzeptanz der Policy beitrug.

Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess

Die finale Fassung der Open Science Policy wurde im Sommer 2022 vom Senat der TH Köln verabschiedet – zeitgleich mit der Open Educational Resources Policy. Diese parallele Verabschiedung ermöglichte eine kohärente strategische und kommunikative Ausrichtung der beiden eng verwandten Themenfelder. Später, im Jahr 2024, wurde diese Entwicklung durch die Einführung einer Open Access Policy ergänzt. Zusammen bilden diese Policies einen integrativen Rahmen, der die strategische Positionierung der TH Köln im Bereich Open Science und verwandter Themen stärkt.

Die Legitimation der Open Science Policy erfolgte durch eine bewusste Bezugnahme auf die UNESCO-Empfehlung zu Open Science. Die Definition der UNESCO diente nicht nur als globaler Bezugsrahmen, sondern schuf auch eine einheitliche Basis für die

Hochschule, indem sie die verschiedenen Dimensionen von Open Science – von Open Access und Forschungsdatenmanagement bis hin zu Citizen Science – klar abbildete. Diese Verknüpfung von globalen Standards mit den lokalen Gegebenheiten unterstrich die institutionelle Verankerung von Open Science an der TH Köln.

Implementierung der Policy

Die Implementierung der Open Science Policy erfolgt schrittweise und wird durch konkrete Maßnahmen und Initiativen begleitet, die strukturelle sowie kulturelle Veränderungen fördern. Zu den zentralen Elementen gehören:

Open Access-Repositoryen: Die TH Köln unterhält schon seit vielen Jahren zwei Repositoryen, die die Möglichkeit bieten verschiedene wissenschaftliche Dokumente im Open Access zu veröffentlichen und zu archivieren. Die Server werden für die zitationsfähige Ablage von Abschluss- und Studienarbeiten, aber auch verschiedenen Working-Papers aus Projekten und Zweitveröffentlichungen u.a. genutzt.

Publikationsservice: In der Hochschulbibliothek wurde ein Beratungsservice aufgebaut. Dieser berät zu allen Fragen rund um das Publizieren, Open Access und Lizenzfragen und unterstützt bei der Abwicklung von Finanzierungsfragen zum Publizieren, nicht nur im Open Access. Die Beratung zu verschiedenen Themengebieten macht es möglich das Thema Open Access in Beratungen immer dann einfließen zu lassen, wenn angebracht.

Digitale Hochschulbibliografie: Mit der Online-Datenbank werden die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Hochschulangehörigen und deren Open-Access-Status erfasst. Die Datenbank speist sich aus den Eintragungen der Autor*innen selbst, die durch die Hochschulbibliothek nachbearbeitet und ergänzt werden.

Open Access Publikationsfonds: Die TH Köln unterstützt ihre Forschenden finanziell bei der Veröffentlichung von Gold-Open-Access-Publikationen, um den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Arbeiten zu erleichtern. Die klare Festlegung in der Open Access Policy mit dem Publikationsfonds nur Gold Open Access zu fördern, hat dazu geführt, das viele Autor*innen sich gezielt nun nach Open-Access-Zeitschriften umsehen, und so Ihre Publikationsentscheidungen bewusster treffen.

Forschungsdatenmanagement: Beratungs- und IT-Infrastrukturen werden sukzessive ausgebaut, um die langfristige Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Nachnutzung von Forschungsdaten sicherzustellen.

Durch diese Maßnahmen stärkt die TH Köln ihre Vorreiterrolle in der deutschen Wissenschaftslandschaft und treibt den kulturellen Wandel von geschlossener zu offener Wissenschaft aktiv voran.

Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy

Ein wichtiger Teil des Monitorings der Open Science Policy ist das Monitoring der Open-Access-Publikationen. Dieses wird durch die Hochschulbibliothek sichergestellt. Die Hochschulbibliothek spielt dabei die zentrale Rolle für die Erfassung des

Publikationsaufkommens an der TH Köln mit der Hochschulbibliografie. Dabei wird deutlich, dass das Publizieren im Open Access an der TH Köln deutlich an Zulauf gewinnt und die Awareness im Publikationsbereich zugenommen hat. Auch im Bereich der Publikationskosten für Open Access wurde von der Hochschulbibliothek ein Monitoring aufgebaut. Seit dem Jahr 2023 meldet sie die Kostendaten für Open-Access-Publikationen der TH Köln an das Projekt [OpenAPC](#). Wie in der Open Access Policy als Ziel formuliert, setzt sich die Hochschule so dafür ein, dass Kostentransparenz im wissenschaftlichen Publikationswesen hergestellt wird. Durch die Schaffung der Instanz des Publikationsservice der Hochschulbibliothek konnte zudem in zahlreichen Beratungssituationen die Kommunikation zum Thema Open Access gefördert werden, was deutlich zu einer Sensibilisierung beitrug. Auch in anderen Kontexten wirkt die TH Köln an der überregionalen Sichtbarkeit und Transparenz der Open-Science-Aktivitäten mit und setzt Akzente für eine nachhaltige Weiterentwicklung.

Take Aways

- **Frühzeitige Kommunikation:** Der Prozess zeigte deutlich, wie entscheidend es ist, die Gremien frühzeitig einzubinden und durch iterative Feedbackprozesse Akzeptanz zu schaffen. Eine schrittweise Vorstellung der Eckpunkte trägt dazu bei, dass alle Beteiligten aktiv eingebunden und informiert bleiben.
- **Definition und Klarheit:** Eine klare und eindeutige Definition von Open Science ist der erste Schritt, um das Thema strategisch zu verankern. Die bewusste Bezugnahme auf die UNESCO-Empfehlung schaffte dabei eine solide Grundlage für die Policy.
- **Synergieeffekte und Integration:** Die gleichzeitige Entwicklung und inhaltliche Angleichung verwandter Policies, wie der Open Science und der Open Educational Resources Policy, stärkt die Kohärenz und Effizienz der gesamten Strategie und fördert eine konsistente Kommunikation der Hochschulziele.
- **Haltung statt Formalismus:** Die Implementierung von Open Science erfordert nicht nur politische Maßnahmen, sondern auch eine grundlegende Haltung. Die TH Köln hat es verstanden, die Policy als Rahmen zu nutzen, um bestehende Praktiken sichtbar zu machen und die Kultur der Offenheit weiter zu verankern.

UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science* [Techreport]. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841>

Fallstudie: Universität Konstanz

Matthias Landwehr

Von Mathias Landwehr, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM), Team Open Science (Leitung)

Die Universität Konstanz hat seit dem 24. November 2021 eine gültige Open Science Policy. Diese baut auf der Open Access Policy von 2012 und der Forschungsdatenpolicy von 2018 auf und wurde in einem universitätsweiten Prozess im Laufe des Jahres 2021 entwickelt. Inzwischen befindet sich die Universität Konstanz in der Phase der Umsetzung und strebt eine Evaluation für Ende 2024 an.

Bei der Entwicklung und Umsetzung handelte es sich eher um einen Top-Down-Prozess. Die Verabschiedung einer Open Science Policy war ein Ziel der Maßnahmen der Exzellenzstrategie und wurde von der Universitätsleitung in die Hände des Team Open Science im Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) gelegt. Die Koordination und das Schreiben lagen im Team Open Science, das in der Universität Konstanz bereits etabliert war. Eine separate Arbeitsgruppe wurde nicht gebildet. Bei der Erstellung wurden dann alle Einrichtungen der Universität beteiligt.

Durch das bereits institutionalisierte Team Open Science und die Festschreibung in der Exzellenzstrategie ergaben sich die Akteure von selbst, so dass wir vorher keine Kriterien für die Auswahl von Akteuren entwickeln mussten.

- Open Science Policy der Universität Konstanz (2021): <https://www.kim.uni-konstanz.de/en/openscience/open-science-policy/>

Strategischer Open Science Policy Cycle bei der Universität Konstanz

Agenda Setting im Policy-Prozess

Das Team Open Science innerhalb des KIM, die Direktion des KIM und eine wohlwollende Unterstützung durch die Universitätsleitung waren die treibenden Kräfte hinter der Policy. Die übergeordnete Zielsetzung war die E-Science-Strategie im Rahmen der Exzellenzstrategie, wobei Open Science als zentraler Aspekt von E-Science betrachtet wurde.

Für die institutionelle Umsetzung von Open Science wurde im Team der Exzellenzstrategie entschieden, dass eine Verankerung in Form einer Open-Science-Policy ein großer Fortschritt für die Umsetzung und die Akzeptanz innerhalb der Universität sein kann.

Formulierung der Policy

Inhaltliche Schwerpunkte bilden die beiden Elemente Open Access (OA) und Forschungsdatenmanagement (FDM), weil hier die meisten Ressourcen zur Verfügung stehen, die meisten Drittmittelprojekte eingeworben wurden und die meiste Arbeit in diesen Feldern bisher stattgefunden hat. Innerhalb der Schreibgruppe wurde kontrovers diskutiert, welcher Grad an Verpflichtung zu Open Access und

Forschungsdatenmanagement zumutbar und mit der Freiheit von Forschung und Lehre vereinbar ist. Aufgrund einer am BVerfG anhängigen Klage gegen eine verpflichtende Zweitveröffentlichung ist der Themenkomplex Empfehlung => Verpflichtung sensibel zu behandeln (Fischer, 2023). In den späteren Diskussionen sorgte das Thema Citizen Science ebenfalls für Kontroversen, da hier negativer Einfluss von außen auf Forschungsthemen befürchtet wurde.

Die Aushandlungsprozesse fanden weitestgehend innerhalb der universitären Gremienstruktur statt. Hierbei wurden vom ausführenden Team Open Science zu Beginn ein recht umfassender und strikter Vorschlag erarbeitet, der dann erwartungsgemäß im Gremienweg an einigen Stellen abgeschwächt wurde. Der strikte Vorschlag sah sehr starke Formulierungen im Hinblick auf eine nachdrückliche Empfehlung zur (Daten-)Publikation und möglicher Opt-Out Regelung vor.

Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess

Alle relevanten Stellen und Fachbereiche wurden zur Beteiligung und Stellungnahme aufgefordert und konnten ihre Ansichten im Prozess mehrfach einbringen. Die finale Aushandlung und Entscheidung fanden im Rektorat und im Senat der Universität statt. Durch die breite Beteiligung und die Entscheidung im höchsten Gremium ist die Akzeptanz und Legitimation der Policy innerhalb der Universität sehr gut. Das Team Open Science erlebt nicht, dass die Policy in Frage gestellt wird.

Implementierung der Policy

Die Policy enthält die Verpflichtung zu Forschungsdatenmanagement nach geltenden Standards und die Aufforderung zur Zweitveröffentlichung von Publikationen auf dem Publikationsserver der Universität. Es wurden jedoch keine Quoten oder quantifizierbare Zielvorgaben ausgegeben. Im Hinblick auf das Forschungsdatenmanagement bleibt die Formulierung weich, geltende fachspezifische Standards müssen eingehalten werden. Als Fördermaßnahmen werden unterstützende Dienstleistungen und Beratung angeboten und für die Publikation von Forschungsdaten wurde ein institutionelles Datenrepositorium geschaffen.

Basierend auf der Policy wurde im Juli 2024 auch eine [Publikations- und Affiliationsrichtlinie](#) verabschiedet, die spezifischere Regelungen im Bereich der Publikationen trifft.

Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy

Derzeit findet kein formalisiertes Monitoring statt. Die Veröffentlichung der Policy hat bereits dazu geführt, dass die Berücksichtigung von Open-Science-Aspekten z.B. bei Anträgen für Forschungsvorhaben viel selbstverständlicher geworden ist. Wissenschaftler*innen müssen viel seltener von der Notwendigkeit und den Vorteilen von Open Science überzeugt werden. Die inneruniversitäre Reputation für das Team Open Science hat sich verbessert, das Wissen über vorhandene Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten hat sich innerhalb der Universität stark vergrößert.

Take Aways

- Der wichtigste Pluspunkt war eine frühzeitige Unterstützung der Leitung der Universität für eine entsprechende Policy. Dadurch, dass dort keine Überzeugungsarbeit mehr geleistet werden musste, ging es im Prozess nicht um das “Ob”, sondern das Team Open Science konnte sich frühzeitig auf das “Wie” und das Inhaltliche konzentrieren.
- Ausgehend von der eigenen Ausgangslage sollte gut überlegt sein, welche Ziele erreicht werden sollen. Eine strikte Policy aus dem Nichts wird zu weniger Akzeptanz führen. Ziele und Ambitionen müssen zur Kultur der Einrichtung passen.
- Die frühzeitige Einbeziehung von Fachbereichen und Einrichtungen der Universität führt ebenfalls zu einer größeren Akzeptanz.

Fischer, G. (2023). Zweitveröffentlichungsrecht und Causa Konstanz: Bundesverfassungsgericht vor Entscheidung. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240103090423/https://irights.info/artikel/zweitveroeffentlichungsrecht-bundesverfassungsgericht-konstanz/31878>

Fallstudie: Universität Potsdam

Boris Jacob

Von Boris Jacob, Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM), Koordinator Forschungsdaten & FDM-Team

Die Universität Potsdam hat im Mai 2023 [Open-Science-Leitlinien](#) verabschiedet, zuvor aber bereits Leitlinien, Richtlinien und Strategien zu verwandten Themen oder Teilaspekten, wie Open Access, Digitale Lehre oder Forschungsdatenmanagement. In den Open-Science-Leitlinien wird auf einige dieser Dokumente verwiesen und mit dem Open-Science-Grundsatz verbunden, "so offen wie möglich und so geschlossen wie nötig" zu handeln, als Gesamtansatz, der alle Felder der wissenschaftlichen Praxis und des Transfers einschließt.

Begleitend zur Veröffentlichung der Leitlinien wurde eine [Webseite mit Helpdesk](#) aufgesetzt, auf der weiterführende Informationen zu den Handlungsfeldern zu finden sind, über aktuelle Open-Science-Entwicklungen an der Universität berichtet wird und über die Kontakt zu Fachpersonal aus den forschungsunterstützenden Einrichtungen aufgenommen werden kann.

Die Fakultäten haben eigene Ansprechpartner*innen aus Forschung und Lehre benannt, die das Thema Open Science an der eigenen Einrichtung kommunizieren.

- Die Open Science Leitlinien der Universität Potsdam (2023): <https://doi.org/10.25932/publishup-59489>

Strategischer Open Science Policy Cycle bei der Universität Potsdam

Agenda Setting im Policy-Prozess

Die Leitlinien wurden im Kontext der Exzellenzstrategie erstellt, durch einen partizipativen Prozess der ad-hoc-Arbeitsgruppe der Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK). An diesem Prozess waren sowohl Forschende, als auch wissenschaftsunterstützendes Personal beteiligt.

Es gab dazu bereits wichtige Vorarbeiten: Die Universität Potsdam nahm 2021/2022 als Pilotinstitution an der Entwicklung von [Road2Openness](#) teil, einem freien Open Science Self Assessment Tool. Dabei wurde eine Bestandsaufnahme der forschungsunterstützenden Dienste in Bezug zu Open Science durchgeführt und die Ergebnisse anschließend bei einer Klausurtagung besprochen. Dr. Peter Kostädt, CIO und Leiter der AG Open Science Support formulierte das Outcome so:

An der Universität Potsdam hat die Auswertung der Selbsteinschätzung im Zusammenhang mit den Empfehlungen einen Prozess angestoßen, in dem sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die relevanten Bereiche gemeinsam auf den Weg zu mehr Offenheit machen. Durch die Teilnahme am Projekt ist ein Open Science Team [ab 2023 fortgeführt als AG Open Science Support] aus unterschiedlichen Bereichen wie dem Forschungsdatenmanagement, dem Open Access, der Forschungsförderung

und den Open Educational Resources (OER) entstanden. Die Entwicklung und Umsetzung der Open-Science-Strategie wird auf unsere Kernprozesse in Forschung, Lehre, Transfer und IT-Infrastrukturen eine nachhaltige Wirkung haben und Innovationen befördern.

Formulierung der Leitlinien

Nach der Präambel werden im Dokument die Rahmenbedingungen auf internationaler, nationaler und Länderebene gesetzt. Es wurden sechs leitende Grundprinzipien formuliert, wie die Freiheit von Lehre und Forschung und die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und es wurden acht Handlungsfelder definiert, von denen einige bereits vitale Praxis sind (bspw. Open Access und Open Research Data) und andere noch am Anfang des Entwicklungsprozesses stehen (bspw. Open Methods und Open Evaluation). Einen Überblick über den aktuellen Stand der Handlungsfelder zeigt das [Poster für die 25. DINI-Jahrestagung](#) „Open Science an der Universität Potsdam - Strategische Entwicklung und Kulturwandel für eine offene Wissenschaft“. Schließlich wurde die Prozessbegleitung festgelegt, hier wurden Zuständigkeiten zugewiesen und Prozesse zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Leitlinien beschrieben.

Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess

Die Leitlinien wurden in einem kooperativen Prozess in einer Arbeitsgruppe der FNK entwickelt, der Vertreter*innen aller Fakultäten angehörten und in die weitere relevante Akteursgruppen einbezogen wurden. Beteiligt waren unter anderem Kolleg*innen aus FDM-Team von Universitätsbibliothek (UB) und Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM), Dezernat 5 Forschungs- und Publikationsunterstützung der UB, Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB), internationalen Netzwerken wie YERUN (Young European Research Universities Network) und EDUC (European Digital UniverCity) und der CIO der Universität Potsdam. Bestätigt wurden die Leitlinien zuerst durch die FNK und anschließend den Senat der Universität Potsdam.

Implementierung der Policy

Open Science an der Universität Potsdam umzusetzen und voranzutreiben ist eine Gemeinschaftsaufgabe, an der Forscher*innen und forschungsunterstützendes Personal zusammenarbeiten.

Zuständig für die Begleitung der Open-Science-Aktivitäten von wissenschaftlicher Seite ist zum einen die FNK, zum anderen haben die Fakultäten Ansprechpartner*innen benannt, um das Thema Open Science in Kooperation mit dem Fachpersonal in den unterstützenden Einrichtungen voran zu bringen.

Von Seite der Forschungsunterstützung ist der CIO für die Steuerung verantwortlich. In der von ihm geleiteten AG Open-Science-Support sind die relevanten Akteure aus den Zentraleinrichtungen und anderen unterstützenden Einrichtungen und Projekten versammelt.

Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy

Die Leitlinien sollen nach drei Jahren geprüft und gegebenenfalls angepasst werden, dabei werden die bis dahin gemachten Erfahrungen der Arbeitsgruppen eine wichtige Rolle spielen.

Ein übergreifendes Monitoring wurde im Rahmen des Strategieprozesses nicht festgelegt, wird aber auf Arbeitsebene in einigen Bereichen durchgeführt. Im Bereich Open-Access-Publikationen beispielsweise liegt die UP für das Jahr 2022 bei etwa 80%, in Bezug auf Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften ([Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg & AG Open Access Monitoring Brandenburg, 2024](#)).

Die Wirkung des Strategieprozesses und der Leitlinien lässt sich aber an Good-Practice-Beispielen anschaulich machen. Beim Projekt IN-FDM-BB beispielsweise, bei dem die UP mit anderen Hochschulen Brandenburgs zusammen [den Landeslehrpreis 2023](#) erhielt. Oder aber daran, dass in den vergangenen zwei Jahren gleich drei Open Science Awards an Forschende der Universität Potsdam gingen – 2023 gewann an das [Theodor Fontane Archiv](#) und 2024 die Projekte [GLOBAL HISTORY DIALOGUES](#) und [DraCor](#).

Take Aways

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Einbeziehung aller Fakultäten und relevanten Akteure in den Entwicklungsprozess.
- Unterstützung: Bereitstellung notwendiger Infrastrukturen und Supportservices.
- Kulturwandel: Förderung eines Kulturwandels hin zu mehr Transparenz und Anerkennung von Open-Science-Leistungen.
- Digitale Unterstützung: Das Tool „Road2Openness“ half dabei den Stand von Open Science universitätsweit zu evaluieren.

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg, & AG Open Access Monitoring Brandenburg. (2024). *Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB): Landesbericht 2021/2022* [Techreport]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10666013>

Fallstudie: Berlin University Alliance

Stefan Skupien

Von Stefan Skupien, Koordinator für Open Science am Center for Open and Responsible Research (CORe) der Berlin University Alliance

Die Berlin University Alliance ist ein Universitätsverbund der Freien Universität, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Der Verbund wird seit 2019 aus Mitteln der Exzellenzinitiative als erster seiner Art gefördert. Als Verbund wollen die Partner*innen in der ersten Förderperiode sowohl inhaltliche Schwerpunkte setzen als auch strukturell zur Entwicklung eines gemeinsamen Berliner Forschungsraums beitragen und diesen gemeinsam mit Berliner Partner*innen gestalten. Dafür fokussiert die Allianz unter anderem auf eine gemeinsame Wissenschaftskommunikation, auf die Förderung von Doktoranden und Postdoktoranden, die Weiterentwicklung gemeinsamer Lehrangebote sowie auf die Entwicklung von gemeinsamen internationalen Netzwerken.

Neben den genannten Schwerpunkten stellt die Sicherung und Weiterentwicklung von Forschungsqualität und die Bereitstellung und das Teilen gemeinsamer Ressourcen und Strukturen für Forschungsdaten und -infrastrukturen eine wichtige Aufgabe dar. Open Science ist in einem eigenen Ziel unter “Advancing Research Quality and Value” erfasst und ein wichtiger und übergreifender Bestandteil der Verbundarbeit, der eng verbunden ist mit dem Verständnis, dass Offenheit im Forschungsprozess zur Qualität von Forschungsergebnissen beiträgt. Für die Koordination der Initiative wurde eine entsprechende Stelle geschaffen.

Für ihre OpenX-Initiative bringt die Berlin University Alliance bereits vorhandene Aktivitäten und Expertisen der einzelnen Verbundpartner*innen zusammen. Für ausgewählte Open Science Praktiken liegen bereits hausspezifische Policies vor, insbesondere gilt dies für den Bereich Open Access und in Teilen auch für das Forschungsdatenmanagement.¹⁴ Diese Policies sind unterlegt mit Publikationsfonds, Beratungsstellen und werden seit 2023 auch mit dem eigenen Diamond Open Access Verlag [Berlin Universities Publishing](#) in der Umsetzung unterstützt, der verschiedene Dienstleistungen zunächst für die Verbundpartnerinnen im Bereich Open Access Zeitschriften und Bücher anbietet. Darüber hinaus bringen die Verbundpartner*innen verschiedene fachliche Schwerpunkte in die OpenX-Initiative ein, u.a. die Förderung von transdisziplinärer Forschung an der TU Berlin oder die Qualitätssicherung von medizinischer und lebenswissenschaftlicher Forschung am BIH QUEST der Charité.

Ein Konsultationsprozess hat 2023 zu einem [Leitbild für eine Offene Wissenschaft](#) geführt, das hier vorgestellt wird. Das Leitbild stellt einen Gestaltungsanspruch für das Handeln der Forschenden und des Wissenschaftsmanagements dar und kann als ein

¹⁴ Für eine Übersicht zu Policies an Berliner Hochschulen siehe: <https://oabb.pubpub.org/pub/ubersicht-strategien-services/release/2>

Zwischenschritt hin zu einer umfassenden Policy mit gezielten Maßnahmen und Aktivitäten verstanden werden.

Strategischer Open-Science-Policy-Cycle bei der Berlin University Alliance

Agenda Setting im Policy-Prozess

Der Rahmen für die OpenX-Initiative wurde bereits mit dem Antrag vorgegeben, der für die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder eingereicht wurde. Bereits in diesem Antrag haben sich die antragsstellenden Universitäten und die Universitätsmedizin mit ihren Expert*innen innen darauf verständigt, zum Thema Open Science kooperieren zu wollen. In der nachfolgenden Umsetzung nach 2019 wurde früh vereinbart, ab 2021 einen Konsultationsprozess zu beginnen, der in eine Strategie für die OpenX-Initiative münden sollte. In diesem Prozess wurden verbundweit Expert*innen zu Fokusgruppengesprächen und Einzelinterviews mit dem Ziel eingeladen, die verschiedenen Themen zu Open Science für eine Strategie der BUA zusammenzubringen. Die Ergebnisse wurden auf einer Strategiekonferenz im Juli 2022 weiter vertieft und anschließend in einem Strategieentwurf mit den Leitungsgremien diskutiert und im Format eines Leitbildes weiterentwickelt. Zentrale Akteure, die sich in dieser Phase des Agenda-Settings in den Prozess der Policy-Entwicklung eingebracht haben, kamen aus den wissenschaftsunterstützenden Bereichen. Aber auch Forschende und einige Studierende waren an den Konsultationen beteiligt.

Im Land Berlin gibt es bereits seit 2015 die [Open-Access-Strategie](#), an deren Entwicklung und Umsetzung die Verbundpartner*innen ebenfalls beteiligt sind. Diese Strategie und die Aufnahme von Open Science in das Berliner Hochschulgesetz ([BerlHG §41](#)) bilden einen größeren Orientierungsrahmen für den gesamten Berliner Raum und hat auch den Agenda-Setting-Prozess der Berliner University Alliance mitgeprägt. Zudem konnten in dem Prozess auch bereits vorhandene Erfahrungen weiterer Einrichtungen aus dem Berliner Raum einfließen.

Formulierung des Leitbildes

Nachdem der Status Quo zu verschiedenen Open-Science-Themen wie Open Access, Citizen Science und transdisziplinäre Forschung, Open Software und Hardware sowie Weiterbildungen und Forschungsdatenmanagement erhoben wurden, konnten erste Prioritäten für den Verbund benannt werden. Diese Themen bildeten den Ausgangspunkt eines intensiven iterativen Schreibprozesses, der durch eine repräsentative Schreibgruppe mit Vertreter*innen aus allen Verbundpartnerinnen sowie aus Forschung und wissenschaftsunterstützenden Bereichen getragen wurde. Anfang 2023 wurde so ein Leitbild im Sinne eines Vision-Mission-Statements erarbeitet, das den Vizepräsident*innen der Verbundpartnerinnen zur Kommentierung vorgelegt wurde. Das so formulierte Leitbild enthält neben der Verpflichtung auf die Werte von Open Science neun Missionen, die eine Orientierung für zukünftige Policies und Maßnahmen darstellen.

Konflikte im Formulierungsprozess gab es zum einen entlang der bekannten Linien von Offenheit/Geschlossenheit von Forschung, etwa bei IP/Patent-Fragen, bei der Verpflichtung auf bestimmte Publikationswege und bei Fragen der Finanzierung der Umsetzung einer Strategie. Diese Konflikte konnten durch Kompromisse in den Formulierungen im Leitbild aufgelöst werden. Was zugleich jedoch bedeutet, dass Abstriche bei den Ansprüchen einiger Expert*innen gemacht werden mussten. Zum anderen wurde das Genre ausgehandelt, das bedeutet, dass letztlich ein Leitbild erarbeitet wurde. Dieses Format schließt an für andere Themenbereiche vorliegende Handlungsrahmen an. So gibt es bei den Verbundpartnerinnen z.B. auch ein Leitbild Lehre (siehe die Diskussion des Policy-Begriffs).

Entscheidung und Legitimation im Policy-Prozess

Vor dem Hintergrund der organisatorischen Verfasstheit der Berlin University Alliance wurde bewusst entschieden, das Leitbild ([Berlin University Alliance 2023](#)) sowohl von den Leitungsgremien der Berlin University Alliance selbst als auch von den Akademischen Senaten der Universitäten und dem Fakultätsrat der Charité zur Abnahme vorzulegen. Alle fünf Gremien haben das Leitbild angenommen. Damit wurde das Leitbild nicht nur für die BUA, sondern auch für die einzelnen Verbundpartner*innen eingeführt, die sich in ihren eigenen zukünftigen Überarbeitungen ihrer Open Access-, Forschungsdaten- oder weiteren Policies mit Fokus auf Offenheit daran ausrichten können. Durch die Anerkennung der universitären Gremien erhält das Leitbild auch mehr Gewicht und Sichtbarkeit unter den Angehörigen der Verbundpartnerinnen.

Implementierung der Policy

Mit dem Ziel Öffentlichkeit und Bekanntheit für das Leitbild herzustellen, wurde es im Anschluss der überwiegenden Mehrheit der insgesamt 27 Fakultäts- und Fachbereichsräte der Verbundpartner*innen vorgestellt. Im Rahmen dieser Vorstellungsrunden und Diskussionsrunden wurden weitere Impulse für fachspezifische Bedarfe im Kontext der Implementierung des Leitbilds aufgenommen. Mit dem Ziel, jeweils verbundpartnerspezifische Prioritäten zu definieren, wurden von den Partnerinnen jeweils Expertengruppen etabliert. Um Verbindlichkeit bei der Definition dieser Prioritäten sicher zu stellen, waren die Präsidien in den Expertengremien vertreten. Die aus dieser Arbeit resultierenden priorisierten Handlungsfelder werden in Zukunft im Verbund und individuell in den Verbundpartnerinnen umgesetzt.

Einige der neun Missionen des Leitbildes werden bereits umgesetzt: Der oben genannte Verlag *Berlin Universities Publishing* unterstützt das Diamond Open-Access-Publizieren und berät zu Open-Access-Publikationen. Letzteres ergänzt das bestehende Angebot der Universitätsbibliotheken. Der Verlag wird von den Universitäten und der Fakultät für Universitätsmedizin selbst getragen und durch die Wissenschaftler*innen gestaltet. Forschung zu Open Science wird seit 2021 mit Mitteln aus dem Objective "Advancing Research Quality and Value" der Berlin University Alliance ermöglicht und die Berliner Verbundpartnerinnen setzen sich auch wissenschaftspolitisch in Berlin für Open Science ein. Zudem wurden die Förderbedingungen für die Projektfinanzierung aus Mitteln der BUA an aktuelle Standards von Offenheit im Forschungsprozess angepasst. Seit 2024

gibt es zudem ein Open-Science-Botschafter*innen-Programm, in dem Forschende ihre Kenntnisse und Kompetenzen vertiefen und zugleich in den Austausch mit ihre Fachkolleg*innen gehen, um fachkulturell adequate Bedarfe und Angebote zu identifizieren.

Monitoring, Evaluation und Wirkung der Policy

Im Leitbild wurde explizit festgehalten, dass dieses in regelmäßigen Abständen mit den Angehörigen der BUA reflektiert und weiterentwickelt wird. Dazu geplant sind Open Space Formate. Im Zuge von Veranstaltungen werden dann auch die Ergebnisse aus bereits vorhandenen Monitoring-Aktivitäten vorgestellt.

Die Berlin University Alliance fördert Projekte, die indirekt zum Monitoring des Leitbildes und seiner Missionen beitragen. Das BIH QUEST der Charité und das Open-Access-Büro Berlin kooperieren zum Beispiel in Projekten, die zum Ziel haben, gemeinsam mit ausgewählten Instituten der BUA-Einrichtungen beziehungsweise wissenschaftlichen Communities Open-Science-Indikatoren zu entwickeln und in Dashboards umzusetzen, um über den Stand der Implementierung von Open Science Praktiken zu informieren (Bobrov, Kindling, Duine, & Iarkaeva, 2024). Im *Berlin Science Survey*, einer Trendstudie zum Wandel der Wissenschaftskulturen im Berliner Forschungsraum, angesiedelt am Robert K. Merton Zentrum (RMZ) der Humboldt-Universität zu Berlin, werden regelmäßig auch Fragen zu [Open Science](#) gestellt (Lüdtke & Ambrasat, 2022).

Take Aways

- Hilfreich war, dass die Universitätsbibliotheken und die Medizinische Bibliothek bereits vor der Allianzgründung eng miteinander kooperierten, auch im Bereich Open Access. Damit waren wesentliche Akteure bereits für das Thema einer Strategie bzw. Policy sensibilisiert und konnten den Prozess mitgestalten und in ihren Einrichtungen als Multiplikator*innen auftreten.
- In Verbänden wie der BUA braucht es vorab ein gutes Verständnis der Akteure und der vorhandenen Expertisen, der vorhandenen Einrichtungen und ihrer möglichen Anknüpfungspunkte sowie der Art und Weise, wie Strategien an den beteiligten Einrichtungen entwickelt werden. Durch die Beteiligung mehrerer Akademischer Senate und Leitungsgremien muss mehr Zeit für die Abstimmung von Dokumenten eingeplant werden. Auch sollten diese Diskussionen aufeinander bezogen werden.
- Wenn absehbar ist, dass eine konkretere Strategie bzw. verbindlichere Policy keine Mehrheit findet, kann ein Leitbild oder können Leitlinien eine Brücke hin zu Aktivitäten bilden, die zu mehr Verbindlichkeit in verschiedenen Bereichen der Einrichtungen führen. Diese Weiterentwicklung und auch ein zumindest grobes Konzept für eine Reflektion bzw. Evaluation sollten von Anfang an beim Agenda-Setting und bei der Formulierung des konkreten Dokuments eingeplant werden.

Bobrov, E., Kindling, M., Duine, M., & Iarkaeva, A. (2024). Das Projekt BUA Open Science Magnifiers: Weiterentwicklung des Open-Science-Monitorings in verschiedenen Disziplinen und Forschungsbereichen. <https://doi.org/10.59350/yp5f9-wjn07>

Lüdtke, D., & Ambrasat, J. (2022). *Basisauswertung Berlin Science Survey* [Report]. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/26222>

Anhang: Fragebogen zum Policy Cycle

Lea Maria Ferguson

Maike Neufend

Stefan Skupien

Der folgende Fragebogen wurde für die Erstellung der Fallstudien verwendet:

Allgemein

Stellen Sie sich doch bitte zu Beginn einmal vor: Was ist Ihre Position?

Wie ist der aktuelle Stand der Open Science Policy an Ihrer Einrichtung? Wie würden Sie – in groben Zügen und mit Fokus auf Ihren Einrichtungstyp – die Entwicklung dorthin beschreiben?

- Wie ist dieses Papier zustande gekommen? War es eher ein top-down oder bottom-up Prozess?
- Gab es vorher einen Plan? Wenn ja, wie ist dieser zustande gekommen?
- Wurden eigene Arbeitsgruppen gebildet und wenn ja, wie setzten sich diese zusammen?
- Nach welchen Kriterien wurden die Akteure bestimmt, die zur Strategieentwicklung beitragen?

Policy Cycle

Agenda Setting

- Welche Akteur*innen und Themen waren treibende Kräfte dafür, dass sich eine Initiative für eine Open Science Policy entwickelte?
- Gab es übergeordnete Zielsetzungen, und wenn ja, wie wurden diese begründet (politisch, ökonomisch, wertebasiert, u.a.)?

Policy Formulierung

- **Was** waren die strittigen Themen? Gibt es inhaltliche Schwerpunkte? Wenn ja, wie sind die Zustände gekommen?
- Beschreiben Sie den Aushandlungsprozess, in dem die Policy formuliert wurde (kleiner Kreis, divergierende Ansichten, etc.).

Entscheidung und Legitimation

- Welche Gremien mussten an der finalen Abstimmung und Entscheidung über die Policy konsultiert werden?
- Wie haben diese Entscheidungsgremien die Policy unterstützt bzw. aufgenommen?

Implementierung

- Enthält die Policy Selbstverpflichtungen und/oder Fördermaßnahmen, die umgesetzt werden (sollen)?
- Welche konkreten Maßnahmen werden ergriffen und auf welchen Ebenen (z.B. Quoten, Zielvorgaben, Förderung von Infrastruktur, Biodiversität, Forschungsbewertung, etc.)?

Evaluation und Wirkung der Policy

- Wie werden die Zielsetzungen überwacht/welche Art von Monitoring findet statt?
- Inwieweit hat die Open Science Policy geholfen, offene Wissenschaft umzusetzen? Haben Sie positive oder negative Beispiele?

Take Aways

- Was würden Sie in Zukunft anders machen? Was würden sie anderen empfehlen?